

Servikal Osteoartrit ve Vertigo: Fizik Tedavi ve Egzersiz Etkinliğinin Karşılaştırılması

Özcan Hız*, Hasan Toktaş**, Nurdan Kotevoğlu***, Emel Deniz****, Banu Kuran*****

Özet

Amaç: Boyun ağrısı ve vertigo şikâyetiyle başvuran, ileri evre servikal osteoartrit saptanan ve servikal vertigo olduğu düşünülen (1) olgularda fizik tedavi ve egzersiz tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Boyun ağrısı ve vertigo ile başvuran olgulardan, ileri evre servikal osteoartrit saptananlar çalışmaya alındı. Olguların nörolojik ve odyovestibüler muayeneleri, ekstrakranial renkli doppler ultrasonografileri yapıldı. Vertigonun boyun dışı nedenleri dışlandı. Olgular fizik tedavi grubu ve egzersiz grubu olarak 2 gruba ayrıldı. Boyun ağrısının şiddet derecesi Vizüel Analog Skala ile vertigo; şiddet ve sıklık derecesiyle değerlendirildi. İstatistiksel analizler Graph Pad Prisma V.3 paket programı kullanılarak yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde ve %95 güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular: Grupların tedavi öncesi parametrelerinde istatistiksel olarak fark bulunmadı. Boyun ağrısı, vertigonun sıklığı ve şiddeti, eklem hareket açıklığı ve boyun ağrısında, her iki grupta da tedavi sonrasında anlamlı düzelmeler saptandı. Ancak fizik tedavi grubundaki düzelmeler istatistiksel olarak daha anlamlı bulundu.

Sonuç: Sonuçlarımız servikal osteoartritle ilişkili vertigonun temel olarak boynun proprioseptif sistemini etkileyebilecek nedenlerden kaynaklandığını ve rehabilitasyon teknikleriyle iyileştirilebileceğini düşündürmektedir. Rehabilitasyonla elde edilen iyileşmenin uzun dönem kalıcılığını değerlendirmek için ileri çalışmalar gereklidir. Çünkü servikosefalik kinestezinin zamanla bozulması mümkündür ve elde edilen düzelmeyi devam ettirmek için ek tedavi programlarına gerek vardır.

Anahtar kelimeler: Servikal osteoartrit, vertigo, servikal vertigo, fizik tedav

Servikal osteoartrit (SO), servikal intervertebral disk, faset ve unkovertebral eklemlerin dejenerasyonu sonucu meydana gelen, muhtelif belirti ve bulgular sergileyen ve oldukça yaygın görülen bir hastalıktır (1-3)

Servikal bölge; denge, koordinasyon ve kardiovasküler kontrol ile ilişkili olması yanında damar, sinir, özefagus ve larenks gibi hayati organların da geçiş alanı olan önemli bir anatomik bölgedir (2). Her yöne çok hareketli olması ve travmalara açık olması servikal omurga

dejenerasyonuna yatkınlık yaratır. Sonuçta, ilgili dokularda yarattığı bozukluklar nedeniyle, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi bulguların yanında, tinnitus, vertigo, nöralji, işitme bozukluğu, dengebozukluk, gözde kararma gibi nörootolojik şikâyetlerin de ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu şikâyetler içinde yer alan vertigo, dizziness'in bir alt tipi olup hastalar tarafından çevrelerinin dönmesi şeklinde algılanan bir hareket yanılsamasıdır (2, 4-6).

Boyun bölgesindeki kemik, eklem ve kaslarla ilgili bozuklukların (3) servikal propriosepsiyonda karışıklık yaratarak (4), servikal sempatik irritasyona yol açarak ve vertebral artere bası yaparak vertigoya neden olduğuna dair bilgiler mevcuttur (5-9).

Günlük pratiğimizde, birçok hasta boyun ağrısı ve boyun hareketlerinde kısıtlanma ile birlikte baş dönmesi ve/veya dengebozukluk şikâyeti ile polikliniğimize başvurmaktadır. Bu hastaların çoğu daha önceden farklı kliniklerce görülmüş olup santral ya da vestibüler patoloji tespit edilemeyen ve semptomatik ilaç tedavisi verilen vertigolu hastalar olmaktadır.

Literatürde Servikal Vertigo'nun (SV) tanısı ve tedavisi ile ilgili farklı görüşler mevcuttur, ancak

Bu çalışma 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde (04-08 Ekim 2003) sözlü bildiri olarak sunulmuş ve kongre kitapçığında yer almıştır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,

**Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,

***Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Medicana Hospitals Çamlıca

****Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya Beydağı Devlet Hastanesi

*****Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Özcan Hız,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

etiyojik nedenler, tanı ve tedavi yaklaşımları üzerinde tam bir fikir birliği yoktur (5,6, 8-12).

Bu çalışmada boyun ağrısı ve boyun hareketlerinde kısıtlılıkla birlikte vertigo şikâyetiyle başvuran, direkt grafilerinde ileri evre SO saptanan, santral, vasküler ve vestibüler nedenlerin ekarte edilmesi sonrası SV tanısı konan olgularda, fizik tedavi ajanlarının ve egzersiz tedavisinin etkinliğini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma 2001-2003 yılları arasında boyun ağrısı ve vertigo şikâyeti ile Şişli Etfal ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi fizik tedavi polikliniğe başvuran olgular üzerinde yapıldı. Klinik olarak servikal osteoartrit düşünülen olgularda, tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserid, üre, kreatinin, tam idrar tetkikleri yapıldı. Tüm olguların servikal 4 yönlü grafileri alındı. Kellgren ve Lawrence' e göre (13) evre 3 veya 4 servikal osteoartrit saptanan 40-70 yaşları arasındaki olgular değerlendirildi.

Olguların ayrıntılı anamnezleri sonrası santral vertigo nedenlerinin dışlanması amacıyla bir nörolog ve periferik nedenlerin dışlanması amacıyla Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından muayeneleri yapıldı. Muayeneler ve incelemeler sonrasında nörolojik hastalığı olanlar, Menier hastalığı, vestibüler nörit, benign paroksizmal pozisyonel vertigo gibi primer vestibüler hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Ayrıca hikâyelerinde psikosomatik bozukluk, kalp hastalığı, hipertansiyon, ortostatik hipotansiyon, serebrovasküler hastalıklar, migren, ateroskleroz, diyabet mellitus, servikal instabilite, inflamatuvar hastalık, tümöral ve infeksiyöz hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Laboratuvar incelemelerinde anemi, hiperglisemi ve yüksek sedimentasyon hızı tespit edilen olgular çalışmaya alınmadı.

Tüm olguların tedavi öncesi ve sonrası, baş nötral ve kompresyon (rotasyon-ekstansiyon) pozisyonunda iken servikal ekstrakranial vertebral arterleri renkli doppler ultrasonografi ile incelenerek vertebral arter debisi ölçüldü (General Elektrik CLPRO). Olguların direkt grafileri ve doppler ultrasonografileri aynı radyolog tarafından değerlendirildi. Toplam vertebral arter debisi 200 ml/sn den düşük olarak tespit edilen hastalar vasküler kaynaklı vertigo olarak değerlendirilerek çalışmaya alınmadı.

Sonuçta santral ve periferik vertigo nedenlerinin dışlandığı, servikal vertigo tanısı konan 30 olgu çalışmaya alındı. Olgular sistematik randomizasyon yöntemi ile fizik tedavi

grubu (FTG) ve egzersiz grubu (EG) olmak üzere 15'er kişilik iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki olgulara ağrı ve vertigoya yönelik hiçbir bir medikal tedavi verilmedi.

Fizik muayenede servikal hareket açıklıkları "Performance Attainment Associates, St. Paul MN" marka servikal gonyometre kullanılarak ölçüldü. Ölçümler hem aktif hem de pasif olarak yapıldı.

Boyun ağrısının değerlendirilmesi Vizuel Analog Skala (VAS: 1↔100mm) (1: hiç ağrı yok, 100 en şiddetli ağrı) kullanılarak yapıldı.

Boyun ağrısı ve vertigo birlikteliği olan hastalarda; Boynun hareket kısıtlılığı ve vertigonun şiddet derecelendirmesi yapıldı. Buna göre; yok (0), hafif (1), orta (2), şiddetli (3), çok şiddetli (4) olarak sınıflandırıldı.

Vertigo sıklığı; hiçbir zaman (0), ayda birkaç defadan az (1), ayda birçok kez (2), haftada bir (3) ve her gün (4) olarak kategorize edildi.

Olguların kas spazmı varlığı açısından tedavi öncesi ve sonrasında karşılaştırıldı.

Olguların ilk ve kontrol muayenesi ve ölçümleri aynı hekim tarafından standart bir form kullanılarak yapıldı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programının uygulanması, aynı fizyoterapist tarafından yapıldı. FTG' ye haftada 5 gün 2 hafta süre ile toplam 10 seans olmak üzere; 1,5 watt/cm² doz ve 10 dakika süreyle ultrason (Chattanooga Marka-Intelect 300 Sound), 30 dakika süreyle transkutan elektriksel sinir stimülasyonu (Danmeter TS 600) ve 30 dakika süreyle sıcak paket (Chattanooga E-1) uygulandı. Ayrıca hastalara birisi hastanede terapist eşliğinde diğeri evde kendilerinin yaptığı günde 2 kez otuz dakika uyguladıkları 15 günlük egzersiz programı verildi. EG'ye ise haftada 5 gün hastanede terapist eşliğinde ve evde kendilerinin yaptığı günde 2 kez otuz dakika 15 günlük egzersiz programı uygulandı. Her iki gruba da izometrik ve izotonik servikal egzersizler ve postür egzersizlerinden oluşan aynı egzersiz programı verildi.

İstatistiksel analizler Graph Pad Prisma V.3 paket programı ile yapıldı. Vertigo şiddeti ve sıklık bakımından; tedavi ve egzersiz gruplarında tedavi öncesi ile tedavi sonrası (grup içi) oranları arasındaki farkı karşılaştırmak amacıyla; bağımlı oranlar için Z testi yapıldı. Benzer şekilde; tedavi öncesi ve tedavi sonrasında, tedavi ve egzersiz gruplarını (gruplar arası) karşılaştırmak amacıyla da; bağımsız oranlar için Z testi kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık P<0,05 düzeyinde ve %95'lik güven aralığında değerlendirildi.

Tablo 1. Olguların demografik verileri

		Tedavi grubu (n=15)	Egzersiz grubu (n=15)	MW	p
Yaş(yıl)		56,87±8,04	62,67±11,47	81,5	>0,05
Kilo(kg)		73,67±12,97	71,60±12,14	100	>0,05
Boy(cm)		162,40±7,91	162,67±7,54	111,5	>0,05
VKİ		27,83±3,84	26,99±3,61	99	>0,05
Cinsiyet	Erkek	4(%26,7)	6(%40)	x	>0,05
	Kadın	11(%73,3)	9(%60)		
Şikâyet süresi		38,13±32,39	30,20±18,43		>0,05

Tablo 2. Olguların tedavi öncesi ve sonrasındaki vertigo sıklığı

		Tedavi Grubu		Egzersiz Grubu		TG-EG (TÖ)	TG-EG (TS)	TÖ-TS (TG)	TÖ-TS (EG)
		Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	Z value	Z value	Z value	Z value
Vertigo Sıklığı	Hiçbir zaman	1 (%6,7)	8 (%53,3)	0 (%0,0)	4 (%26,7)	0.00	1.55	4.14**	2.34*
	Ayda bir kaç defadan az	1 (%6,7)	5 (%33,3)	2 (%13,3)	9 (%60,0)	0.61	1.52	1.94	3.03**
	Ayda bir çok kez	6 (%40,0)	1 (%6,7)	7 (%46,7)	2 (%13,3)	0.37	0.61	2.35*	2.14*
	Haftada bir	6 (%40,0)	1 (%6,7)	6 (%40,0)	0 (%0,0)	0.37	1.04	2.78**	3.16**
	Her gün	1 (%6,7)	0 (%0,0)	0 (%0,0)	0 (%0,0)	1.04	0.00	1.04	0.00

TG: Tedavi Grubu, EG: Egzersiz Grubu, TÖ: Tedavi Öncesi, TS: Tedavi Sonrası

*: p<0.05, **: p<0.01

Bulgular

İki grup arasında yaş, cinsiyet, boy, kilo ve vücut kitle indeksi ve şikâyet süreleri açısından anlamlı bir fark yoktu (Tablo 1).

Tedavi öncesinde iki grup arasında vertigo sıklığı ve şiddeti açısından fark yoktu. Tedavi sonrasında ise her iki grupta da tedavi öncesine göre anlamlı düzelmeler olmasına rağmen FTG'deki düzelmeler daha anlamlı bulundu. Her iki grup arasındaki tedavi sonrası ve grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası vertigo sıklıkları Tablo 2, vertigo şiddetleri Tablo 3' de verilmiştir.

Eklem hareket açıklığı açısından, iki grubun tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldığında, iki grupta da anlamlı düzelmeler tespit edildi. Ancak fizik tedavi grubundaki düzelmeler (p<0.001), egzersiz grubuna göre (p<0.01) daha anlamlıydı.

İki grubunun tüm yönlere boyun hareketleri sırasında ortaya çıkan vertigo şikâyetleri karşılaştırıldığında; tedavi öncesi ve sonrasında anlamlı düzelmeler bulundu. FTG'deki düzelmeler (p<0.001) EG'ye göre (p<0.01) daha anlamlı tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel olarak tedavi öncesinde ve sonrası

değerler karşılaştırıldığında fark bulunmadı ($p>0.05$).

FTG'de tedavi öncesi boyun ağrısı için VAS ortalaması 47 ± 15.11 , tedavi sonrası 20.40 ± 14.64 , EG'de tedavi öncesi 45.60 ± 9.19 , tedavi sonrası 26.80 ± 11.69 olarak bulundu. İki grupta da düzelmeler anlamlı idi ($p<0.001$). İki grup arasında fark yoktu.

Çalışmamızda tedavi sonrasında FTG'de daha fazla olmak üzere her iki grupta da paravertebral kas spazmında anlamlı düzelmeler gözlemlendi ($p<0.01$).

Her iki grubun tedavi öncesinde yapılan doppler USG'lerinde vertebral arter debileri tüm olgularda 200ml/dak bulundu. Tedavi sonrasında fizik tedavi grubunda vertebral arter debilerinde anlamlı artış meydana gelmiştir ($p<0.01$).

Tartışma

Boyun, denge ve koordinasyon, kardiovasküler kontrol ve vasküler yapılar ile ilgili bağlantılar içeren önemli bir anatomik bölgedir (2-5). Bu nedenle boynu ilgilendiren hastalıklarda bu mekanizmalarda bozulmalar ortaya çıkacağı düşünülmelidir. SO, toplumda oldukça yaygın görülen bir durumdur. Radyolojik bulgular üçüncü dekadadan itibaren görülmeye başlar. Ancak en yaygın olarak beşinci ve altıncı dekadalarda görülmektedir (13-17). Çalışmamızda olguların yaş ortalamaları tedavi grubunda $56,87\pm 8,04$, egzersiz grubunda $62,67\pm 11,47$ bulunmuştur.

SO'lu olgularda değişik derecelerde eklem hareket açıklıklarında azalma olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (3,6). Çalışmamızda servikal eklem hareket açıklığını değerlendirmek amacıyla servikal gonyometre kullanılmıştır. Bu ölçüm yöntemi Ordway ve Kasch'ın çalışmaları gibi birçok çalışmada kullanılan geçerliliği ve güvenilirliği gösterilmiş bir yöntemdir (18-20). İki grupta da tedavi öncesine göre eklem hareket açıklıklarında anlamlı artışlar tespit edilmesine rağmen FTG'deki düzelmeler daha anlamlı bulunmuştur.

Literatürde SO ve Vertebrobaziler Yetmezlik Sendromu (VBYS) arasındaki ilişki ile ilgili birbirinden farklı sonuçları ortaya koyan birçok yayın vardır (12, 21-24). Adams ve ark. (25) boyun hareketleriyle ilişkili vertigo hikâyesi olan yaşlı hastaların, servikal vertebral grafilerini aynı yaş ve cinsde asemptomatik olgularla karşılaştırdıkları çalışmalarında, iki grup arasında SO açısından seviye ve şiddet olarak fark bulmamışlardır. Yazarlar sonuçların SO ve VBYS arasındaki ilişki konusunda kararsızlık fikrini öne sürmüş ve alternatif tanımlara ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Bendick ve arkadaşları (26), 1500

normal olguda vertebral arterleri renkli doppler US ile inceleyerek toplam debilerinin 200 ml/dak'nın üzerinde olduğunu saptamışlardır. Serebral iskemi semptomları olan 280 olgunun incelenmesiyle, 200 ml/dk'nın altında toplam debi azalmasının VBYS'yi düşündürdüğü sonucuna varmışlardır. Çalışmamıza aldığımız tüm olgular ileri evre SO'lu olanlardan seçilmiştir. Her iki grup arasında etkilenen disk seviyeleri ve osteofit formasyonları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Doppler US sonucunda iki grupta da vertebral arter debileri tüm olgularda 200ml/dk'nın üstünde tespit edildiğinden VBYS olmadığına karar verilmiştir. Tedavi sonrası Ultrason uygulanan grupta vertebral arter debilerinde anlamlı artışlar meydana gelmiştir. Bu ultrasonun vazodilatör ve sempatik sistem blokajı yapıcı etkisine bağlanabilir (27). Ancak tedavi öncesi hiçbir hastamızda 200 ml/dakika altında vertebral arter debileri olmadığı için klinik bulgulardaki düzelmeleri debilerdeki artışa bağlamadık. Adams ve Bendick'in çalışmalarındaki gibi bizim ileri evre SO'lu hastalarımızda da vertebral arter debileri 200 ml/dakikanın üzerinde tespit edildi. Bu nedenle SO'nun vertebral artere bası yapıcı etkisi dışında başka alternatif SV nedenleri düşünülmesi gerektiği söylenebilir.

Boyun hastalıklarının vertigo veya dizziness ile birlikteliği Ryan ve Cope tarafından (10) servikal vertigo (SV) olarak isimlendirilmiştir. Bu temelde boyun ağrısı ve boyun hareketleri ile ilişkili vertigo ve dengesizlik hissinin vasküler, sempatik ve proprioseptif mekanizmalara bağlı olabileceği belirtilmiştir. Ancak Brandt ise (8) "servikal vertigo" tanımını, şüphelenilen mekanizmanın proprioseptif olduğu durumlar için kullanılması gerektiğini vurgulamıştır.

Diğer çalışmalarda da boyun ağrısına eşlik eden vertigosu olan hastalar sağlıklı olgularla karşılaştırıldığında postüral performansda belirgin bozulmalar tespit edilmiştir. Yazarlar SV semptomlarının boyun propriosepsiyonundan kaynaklanan bozulmuş sensoryal girdiler nedeniyle meydana geldiği belirtilmişler ve servikal kinestezinin muhtemelen musküler ve artiküler proprioseptif sistemlerden kaynaklandığını vurgulamışlardır (9, 28-32).

Johanson ve Sojkaya göre (33) de özellikle farklı boyun kaslarındaki kas içicikleri eşit olmayan bir şekilde duyarlılaşmışsa bu hatalı servikal proprioseptif bilgi vestibüler ve vizüel sinyallerle santral sinir sistemine ulaştırılır. Sonuçta vücudun çevreye uyumu ve ilişkilerin mental sunumu yanlış yorumlanabilir ki bu da dengesizlik ve vertigo hissi ile sonuçlanabilir.

Johanson ve Sojka'nın muskuloskeletal

Tablo 3. Olguların tedavi öncesi ve sonrasındaki vertigo şiddeti

		Tedavi Grubu		Egzersiz Grubu		TG-EG (TÖ)	TG-EG (TS)	TÖ-TS (TG)	TÖ-TS (EG)
		Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	Z value	Z value	Z value	Z value
Vertigo Şiddeti	Yok	0 (%0,0)	0 (%0,0)	0 (%0,0)	5 (%33,3)	0.00	0.75	3.62**	2.74**
	Hafif	1 (%6,7)	11 (%73,3)	0 (%0,0)	7 (%40,7)	3.62**	0.75	1.94	3.62**
	Orta	8 (%53,3)	4 (%26,7)	11 (%73,3)	3 (%20,0)	3.46**	0.00	2.02*	3.46**
	Şiddetli	4 (%26,7)	0 (%0,0)	4 (%26,7)	0 (%0,0)	2.34*	0.00	2.34*	2.34*
	Çok şiddetli	2 (%13,3)	0 (%0,0)	0 (%0,0)	0 (%0,0)	0.00	0.00	1.52	0.00

TG: Tedavi Grubu, EG: Egzersiz Grubu, TÖ: Tedavi Öncesi, TS: Tedavi Sonrası
*: p<0.05, **: p<0.01

ağrı sendromlarındaki musküler tansiyonun başlangıcı, yayılımı ve sonuçları hakkındaki bu hipotezi; farklı servikal ağrı sendromlu hastaların neden benzer şikâyet ve bulgular gösterdiğini açıklamaktadır. Çalışmamıza aldığımız hastalarda da muhtemelen servikal osteoartrite bağlı olarak boyun kaslarında değişik düzeylerde duyarlılaşma meydana gelmiştir. Çalışmamızda tedavi sonrasında FTG'de daha fazla olmak üzere her iki grupta da paravertebral kas spazmında anlamlı düzelmeler gözlemlendi. Uyguladığımız tedavinin kas ve eklemlere yönelik olduğu düşünüldüğünde, sonuçlarımız olgularımızdaki vertigo ile boyun kasları arasında muhtemel bir ilişki olacağını kuvvetle düşündürmektedir.

SV düşünülen olgularda boyun bölgesine uygulanan tedavinin etkinliği üzerine farklı çalışmalar vardır. Fizyoterapi, traksiyon, ağırlı nokta enjeksiyonu, akupunktur, manipülasyon ve boyunluk ile immobilizasyon servikal kaynaklı vertigo için önerilen tedavilerdir (9,12,30,34). Farklı fizik tedavi metodlarının karşılaştırıldığı rapor edilmiş kontrollü çalışmalar azdır. Ayrıca bizim çalışmamızdaki gibi fizik tedavi ve egzersiz programının tek başına boyun egzersizleri ile karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Literatürde servikal vertigoya yönelik tedavinin meydana getirdiği iyileşmenin uzun dönem kalıcılığını değerlendiren çalışmaya rastlanmadı. Bizim çalışmamızda da, tedavi süresi kısa (2 hafta) olmasına rağmen FTG'de, boyun ağrısı (p<0.0001), vertigo (0.0001), hareket

kısıtlılığında (p<0.0001), EG'de ise, boyun ağrısı (p<0.001), vertigo (p<0.05), hareket kısıtlılığında (p<0.001) anlamlı derecede düzelmeler olmuştur. Yeni ve uzun süreli çalışmalarla kısa dönemde elde edilen düzelmelerin ne kadar sürdüğünün tespit edilmesi uygun olacaktır.

Heikkilä ve arkadaşlarının (34), genelde boyun ağrılı hastalarda kullanılan 3 farklı tedavi formunun (akupunktur, manipülasyon, NSAID-perkutan) servikal kaynaklı olduğundan şüphelenilen vertigolu hastalarda, boyun ağrısı ve servikal kinestetik duyarlılık üzerine etkilerini incelemek için yaptıkları bir çalışmada; eklem hareket açıklığında başın repozisyonlama hareketinde, ağrıda ve dizziness'da ki azalmalar manipülasyondan sonra daha fazla tespit edilmiş. Sonuçlarının boyun propriosepsiyonunda faset eklemlerinin önemini gösterdiği şeklinde değerlendirmişlerdir.

Çalışmamızda fizik tedavi modalitesi olarak US, sıcak paket, TENS kullandık ve egzersiz uyguladık. Bu üç tedavi modalitesi SV'li olgularda hem ağrı üzerine direkt etkileri hem de spazm çözücü viskoelastik özellikleri nedeniyle ve dolayısıyla da egzersizlere uyumu artırmaları nedeniyle kullanılması gerekli tedavi modaliteleridir (27, 35, 36). Çalışmamızda tedavi öncesinde iki grupta da değişik derecelerde olan kas spazmında tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler oldu. Bu tedavi yöntemleri boyundaki kaslar ve eklemler üzerine yönelik olduğu için gözlenen düzelmelerin

mekanoreseptör afferent inputlardaki değişikliklerle ilişkili olabileceği düşünülebilir.

Çalışmamızda, FTG'deki vertigonun sıklık ve şiddetinde daha fazla düzelme olduğu gibi, EG'de da anlamlı düzelme olması, boyun proprioseptif sisteminin organizasyonu temel alındığında SV'nun tedavisinde egzersizin mutlaka tedavi protokollerinde yer almasının uygun olacağı söylenebilir.

SV üzerine yaptığımız bu çalışmanın kısıtlılıklarından biri de sınırlı sayıda olgu ile yapılmasıydı. Bunun en büyük nedeni sadece ileri evre SO ve vertigosu olan olguları çalışmaya almak için kriterleri dar tutmak zorunda kalmamızdı. Tedavi süresini 2 hafta ile sınırlı tutarak kısa süreli tedavinin etkilerini gözlemlemek istedik. Diğer çalışmalarda da benzer şekilde uygulanan tedavi protokollerinde süre kısa idi. Bu çalışmalarla kıyaslama yapmak için tedavi süresini 15 gün ile sınırlandırdık. Ancak olgulara evde uyguladıkları egzersiz tedavisine devam etmeleri gerektiği söylenerek olguların 3 ve 6 aylık takiplerini planlamıştık ancak kontrole gelen olgu sayısı istatistiksel sonuç elde etmek için yeterli değildi. Bu nedenle sonuç veremedik.

Sonuç olarak SV'nin inandırıcı mekanizmaları boyun hassasiyeti ve hareket kısıtlılığı ile ilişkili değişmiş üst servikal somatosensoryal girdilere dayandırılmalıdır. Sempatik sistem aktivasyonu ve vasküler nedenler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, SV'nin tedavisi diğer servikal sendromlarda olduğu gibidir. Bu nedenle fizik tedavi ve rehabilitasyon SV düşünülen tüm olgularda etkili bir tedavi seçeneği olarak her zaman gözönünde bulundurulması gereken uygulanması kolay ve yan etkisi oldukça düşük bir tedavi yöntemidir. Çalışmamızdaki kısıtlılık ve zorlanmalar göz önüne alındığında servikal vertigoya yönelik rehabilitasyon ile elde edilen iyileşmenin uzun dönem kalıcılığını değerlendirmek için çok merkezli ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cervical Osteoarthritis and Vertigo: Comparison of Physiotherapy and Exercise Effectiveness

Abstract

Aim: Comparison between the effectiveness of physical therapy and exercise therapy in the cases with advanced stage osteoarthritis who referred with the symptoms of neck pain and vertigo that was attributed to cervical vertigo.

Materials and Method: Of the cases referred with neck pain and vertigo, the ones diagnosed as having advanced stage cervical osteoarthritis were accepted for the study. Neurological and audiovestibular examinations and extracranial color doppler ultrasound were performed. Possible vertigo causes other than of neck origine were excluded. The cases were divided into 2 groups as physical therapy and exercise groups. The degree of the neck pain severity was evaluated using Visual Analog Scale, whereas vertigo was evaluated with the degree of severity and frequency. Statistical analysis were performed using Graph Pad Prisma V.3 pack programme. The results were interpreted on the bases of the significance level of $p < 0.05$ and 95% confidence interval.

Results: No statistically significant difference was found for the parameters before therapy between the groups. After therapy, significant improvements on the neck pain, frequency and severity of vertigo, joint motion ability were found in both groups. But the improvements in the physical therapy group were found more significant.

Conclusion: Our results suggest that the vertigo related to cervical osteoarthritis mainly originates from the etiologic causes that can affect the proprioceptive system of the neck and can be improved with rehabilitation techniques. Additional studies are required to evaluate the permanence of the achieved improvements. Because, it is likely that deformation of the cervicocephalic kinesthetic would continue and additional therapy programs are required to sustain the achieved improvements.

Key words: Cervical osteoarthritis, vertigo, cervical vertigo, physical therapy

Kaynaklar

1. Calliet R. Spondylosis: Degenerative disk disease. In: Neck and Arm Pain. 3rd Ed. F.A. Davis Comp. Philadelphia, 1999: 165-182
2. Heler JG. The syndromes of degenerative cervical disease. Orthopedic Clinics of North America. July 1992, 23(3): 381-394
3. Fast A, Thomas MA. Cervical Degenerative Disease. In: Essential of Physical Medicine and Rehabilitation. Frontera WR, Silver JK, Hanley & Blfus 2002,12-18
4. Baloh RW. Vertigo. Lancet 1998; 352: 1841-46
5. Biesinger E. Vertigo caused by disorders of the cervical vertebral column. Adv. Oto-Rhino-Laryng, 1998; 39: 44-51
6. Stein JB. Cervicogenic vertigo. In: Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. Frontera WR, Silver JK, Hanley & Belfus, 2002; 35-37
7. Tjel C. Cervicogenic vertigo: With special emphasis on wiplash-associated disorder. In: The Cranio- Cervical Syndromes. 1st Ed.

- Vernon H. Butterworth Heinmann, 2001; 231-243
8. Brandt T, Bronstein AM. Cervical vertigo. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001 Jul;71(1) 8-12
 9. Karlberg M, Magnusson M, Malmström EM, Melander A, Moritz U. Postural and symptomatic improvement after physiotherapy in patients with dizziness of suspected cervical origin. *Arch Phys Med Rehabil* 1996; 77: 874-882
 10. Ryan GMS, Cope S. Cervical Vertigo. *Lancet*; 1955; 31: 1355-8
 11. Martin BJ, Lennox IM. Soft cervical collars for vertebrobasilar symptoms in the elderly. *Practitioner*. 1986 Oct; 230 (1420); 839-40
 12. Ödkvist I, Ödkvist LM. Physiotherapy in vertigo. *Acta Otolaryngol*. 1998; Suppl. 455:74-76
 13. Cote P, Cassidy JD, Yong-Hing K, Sibley J, Loewy J. Apophysial joint degeneration, disc degeneration, and sagittal curve of the cervical spine. Can they be measured reliably on radiographs? *Spine*. 1997 Apr 15;22(8):859-64.
 14. Marchiori MD, Henderson CNR. Cervical radiographic degenerative findings to pain and disability. *Spine* 1996; 21(23):2747-2752
 15. Van der Donk J, Schouten JSAG, Passchier J, Van Romunde LKJ, Valkenburg HA: The association of neck pain with radiological abnormalities of the cervical spine and personality traits in a general population. *J Rheumatol* 1991; 18: 1884-9
 16. Rahim KA, Stambough JL. Radiographic evaluation of the degenerative cervical spine movement evaluation: a review. *Clin Exp Rheumatol* 2000 Mar-Apr;18(2 Suppl 19):45-52
 17. Kapandji JA. The Cervical vertebral column. In *The Physiology Of The Joints*. Churchill Livingstone, 1974; 170-251
 18. Bogduk N. Anatomy and biomechanics of the spine. In: *Rheumatology*. 2nd Ed. Klippel JH, Dieppe PA. London, 1998, 4.2.1-20
 19. Deltoff MN. Diagnostic imaging of the cranio-cervical region. In: *Cranio-Cervical Syndrome*. 1st Ed. Vernon HT. Butterworth-Heinemann. Oxford, 2001; 49-87
 20. Tousignant M, de Bellefeuille L, O'Donoghue S, Grahovac S. Criterion validity the Cervical Range of Motion (CROM) Goniometer for cervical flexion end extension. *Spine* 2000 Feb 1; 25(3): 324-330
 21. Ordway NR, Seymour RJ, Donelson RG, Hojnowski LS, Edwards WT. Cervical flexion, extension, protrusion and retraction. A radiographic segmental analysis. *Spine* 1999. Feb 1; 24(3) 240-247
 22. Kasch H, Stengaard-Pedersen K, Arendt-Nielsen L, Staehelin Jensen T. Headache, neck pain and neck mobility after acute whiplash injury: a prospective study. *Spine* 2001 Jun 1; 26(11): 1246-1251
 23. Krämer J. *Intervertebral Disk Diseases*. 2nd Ed. Thieme Medical Publishers. New York, 1990
 24. Streck P, Reron E, Maga P, Modrzejewski M, Szybist N.: A possible correlation between vertebral artery insufficiency and degenerative changes in the cervical spine. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1998; 255: 437-440
 25. Adams KRH, Yung MW, Lye M, Whithouse GH. Are cervical spine radiographs of value in elderly patients with vertebrobasilar insufficiency? *Age and Ageing* 1986; 15:57-69
 26. Bendick PJ, Glover JL. Hemodynamic evaluation of vertebral arteries by duplex ultrasound. *Surg Clin North Am*. 1990; 70: 235-244
 27. Karen W Hayes. *Manual for physical agents*. 4th Edition. Appleton & Lange, Norwalk Connecticut, 1993; 37-40
 28. Brodeur RR. Biomechanics of the upper cervical spine. In Vernon HT. *Cranio-Cervical Syndrome*. Butterworth-Heinemann Oxford, 2001; 88-109
 29. Magee DJ. Cervical spine. In: *Orthopedic Physical Assessment*. 4th Ed. 2002
 30. Revel M, Andre-Deshays C, Minguet M. Cervicocephalic kinesthetic sensibility in patients with cervical pain. *Arch Phys Med Rehabil*. April 1991; 72:288-291
 31. Revel M, Minguet M, Gergoy P, Vaillant J, Manuel JL. Changes in cervicocephalic kinesthesia after a proprioceptive rehabilitation program in patients with neck pain: A randomized controlled study. *Arch Phys Med Rehabil*. 1994; 75: 895-899
 32. Mc Lain RF. Mechanoreceptor endings in human cervical facet joints. *Spine* 1994; 19:495-501
 33. Johansson H, Sojka P. Pathophysiological mechanism involved in genesis and spread of muscular tension in occupational muscle pain and in chronic musculoskeletal pain syndromes: A Hypothesis. *Med Hypothesis*. 1991; 35:196-203
 34. Heikkilä H, Johansson M, Wenngren BI. Effect of acupuncture, cervical manipulation and NSAID therapy on dizziness and impaired head repositioning of suspected cervical origin a pilot study. *Manual Therapy*. 2000; 5(3):151-157
 35. Draper DO, Harris ST, Schulthies S, Durrant E, Knight KL, Ricard M. Hot-Pack and 1-MHz Ultrasound Treatments Have an

Hız ve ark.

Additive Effect on Muscle Temperature Increase. J Athl Train. 1998 Jan;33(1):21-24.

36. Chiu TT, Hui-Chan CW, Chein G. A randomized clinical trial of TENS and exercise for patients with chronic neck pain. Clin Rehabil. 2005 Dec;19(8):850-60.

Klinefelter Sendromulu Hastalarımızın Tese ve ICSI Sonuçları

Erkan Özdemir*, Ufuk Öztürk**, Sevtap Kılıç***, Ahmet Yeşilyurt****, Nedim Cicek***, Abdürrahim İmamoğlu**

Özet:

Amac: Jinekomasti, hipergonadotropik hipogonadizm ve infertilite triadı ile bilinen Klinefelter Sendromu infertil erkeklerde görülen en sık kromozomal anomalidir. Klinefelter Sendromu olan hastalar geleneksel olarak komplet germ hücre aplazisi nedeni ile infertil olarak bilinirler. Ancak son zamanlarda geliştirilen testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yöntemlerle bu hastalar da çocuk sahibi olabilmektedir.

Yöntem: Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Hastanesi İnfertilite Merkezi Üroloji Polikliniğine infertilite nedeni ile başvuran hastalarda azospermi tespit edilen ve genetik değerlendirme sonucunda Klinefelter Sendromu teşhisi koyulan 17 hasta değerlendirmeye alındı.

Bulgular : 16 Hasta klasik (non-mozaik),1 hasta mozaik paterne sahipti.Fenotipik olarak 4 hastada atrofik testisler dışında normal erkek fenotipi, diğer hastalarda ise Klinefelter Sendromu için klasik olarak kabul edilen fenotipik özellikler görülmekteydi. Mikrodisseksiyon TESE işlemi ile 6 hastada (% 35.29) spermatozoa bulundu. Bu 6 hastaya ICSI uygulandı ve 2 hastada gebelik elde edildi.

Sonuç: Klinefelter Sendromlu hastalarda nonobstruktif azospermik hastalara yakın oranlarda testiküler spermatozoa elde edilebileceğini, ICSI yöntemi ile gebelik de sağlanabileceğini ve ciddi infertil erkek olguların değerlendirilmesinde genetik testlerin önemini bir kez daha vurgulamak istedik.

Anahtar kelimeler: Klinefelter Sendromu, sperm eldesi, İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu.

Çiftlerin yaklaşık %15'inde infertilite problemi vardır. İnfertilite nedeni ile araştırılan çiftlerin yaklaşık yarısında erkeklerde patoloji tespit edilmektedir. Erkeğe ait infertilite nedenleri içerisinde de genetik nedenlerin önemli bir yer tuttuğu pek çok çalışma ile gösterilmiştir.^{1, 2}

İnfertil olgularda en sık rastlanan kromozomal anomali ise Klinefelter Sendromudur.^{3, 4}Sendrom 1942 yılında Klinefelter tarafından tanımlanmıştır ve jinekomasti, hipergonadotropik hipogonadizm ve infertilite triadı ile bilinir.⁵ Klinefelter sendromu klinik olarak normal erkekten, sekonder seks karakterlerinde immatürasyon

tespit edilen olgulara kadar geniş bir aralıkta olabilir. Bu olgular genellikle erişkin çağda infertilite, jinekomasti ve hipotrikozis (özellikle fasiyal) şikayetleriyle kliniklere başvururlar. Tanıda altın standart periferik kandan yapılan kromozom analizidir. Ayrıca tanıda yanak mukozasından Barr body bakılması ve özellikle mozaizmden şüphe edilen durumlarda Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) yöntemleri de kullanılabilir. Olguların %20'sinde mozaizim tespit edilir. Bunlardan en sık rastlanana ve fenotipik etkilenmenin daha az olmasının beklendiği 46,XY/47,XXY mozaizmidir. Bununla birlikte X kromozomu sayısının ikiden fazla olduğu-(48 XXXY, 49 XXXXY vb.) çeşitli mozaikliklerde tespit edilebilir. Bu hastalarda infertilite nedeni olarak ekstra X kromozomunun germ hücreleri üzerinde yaptığı delesyon suçlanmaktadır.⁶ Klinefelter Sendromu olan hastalar geleneksel olarak komplet germ hücre aplazisi nedeni ile infertil olarak bilinirler. Ancak total germ hücre yokluğu kural değildir. Bazı hastalarda spermatogenezis odağı olabilmekte ve

*Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

**Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve araştırma hastanesi 4. Üroloji Kliniği

***Dr. Zekai Tahir Burak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi IVF Departmanı

****Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Departmanı

Yazışma Adresi: Dr. Sevtap Kılıç

Süleyman bey sok 29/10 Maltepe /ANKARA

Tablo 1: Spermatozoa elde edilen ve edilemeyen gruplar fiziksel ve hormonal özellikleri.

	Spermatozoa +	Spermatozoa -	P değeri
Ortalama yaş	31.2	32.3	P < 0.05
Ortalama FSH (mIU/ml)	39.4	42.1	P < 0.05
Ortalama T Tes (ng/ml)	2.24	2.76	P < 0.05
Ortalama Testis Volümü (cc)	1.8	1.7	P < 0.05

bu hastalar son zamanlarda geliştirilen testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yöntemlerle çocuk sahibi olabilmektedir.⁷

Gereç Ve Yöntem

Aralık 2006- Şubat 2008 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Hastanesi İnfertilite Merkezi Üroloji Polikliniğine infertilite nedeni ile başvuran hastalarda azospermi tespit edilen ve genetik değerlendirme sonucunda Klinefelter Sendromu teşhisi koyulan 17 hasta değerlendirildi.

Tüm hastalarda anamnez, fizik muayene, testis boyutları ölçümü, Testosteron (Tes), Follikül stimüle edici hormon (FSH), Luteinize edici hormon (LH) ve prolaktin ölçümü uygulandı. Spermogram WHO kriterlerine göre en az 2 kez yapıldı ve tüm hastaların pellet testinin negatif olduğu gözlemlendi.

Kromozom analizi için hastalardan %10 oranında heparinize edilmiş 1 ml periferik kan alınarak 0,5 ml olarak iki ayrı tüpte kültüre edildi. Kültürlerin 48. Saatinde 0,1 ml timidin solüsyonu eklendi. 16 saat sonra kültürler santrifüj edilerek hücreler çöktürüldü ve süpernatant atılarak taze medium eklendi. 3 saat sonra 0,2 ml kolşisin solüsyonu eklendi ve 1 saat bekletildi. Süre sonunda kültürler santrifüje edilerek hücreler çöktürüldü ve üzerlerine taze fiksatif (1 kısım asetik asit: 3 kısım metanol) eklendi. Bu işlem 2 kez tekrarlandı. Elde edilen hücreler temiz bir lam yüzeyine yayılarak 1 saat 75 °C'de yaşlandırıldı. Daha sonra Giemsa-Tripsin Bantlama (GTG) yöntemi kullanılarak boyanan lamlardan 500-550 bant seviyesindeki yeterli kalitede en az 20 metafaz analiz edildi.

TESE ve ICSI prosedürleri öncesi hastaların aydınlatılmış onam belgesi ile izinleri alındı.

Testiküler sperm eldesi için mikrodiseksiyon TESE (mikro TESE) yöntemi kullanıldı. İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Skrotal rafeye yapılan insizyondan ulaşılan tunika albuginea geçilerek testis dışarı alındı. Testisin damar yapısı gözlenerek orta hatta vertikal geniş bir insizyon yapıldı. 24 optik büyütme altında testiküler parankim incelenerek daha parlak ve

dolgun görümlü seminifer tubuller mikro penset ile toplandı. Toplanan materyal embryolog tarafından parçalanıp homojenize edildi ve ışık mikroskopunda x200 büyütme altında incelendi. Tek tarafta yapılan incelemede spermatozoa saptanmazsa aynı işlem diğer testise de uygulandı.

Testiküler spermatozoa elde edilebilen 6 hasta ve eşine ICSI uygulandı.

Bulgular

Toplam 17 Klinefelter Sendromlu hasta değerlendirmeye alındı. 16 Hasta klasik (non-mozaiik), 1 hasta mozaiik paterne sahipti. Hastaların 4'ü hariç diğerlerinde kullandırmada azalma, uzun ekstremite uzun boy gibi onükoid iskelet yapısı, atrofik testisler, 8 hastada ise jinekoma vardı. 4 hastada ise atrofik testisler dışında normal erkek fenotipi vardı.

Tümü azospermik 17 hastanın ortalama yaşları 31.8 (25-36) idi. Total testesteron seviyeleri 0,86-3,78 ng/ml arasında değişmekte olup, 4 hasta normal Testosteron seviyesine sahipti. Bu 4 hastanın 2'sinde TESE ile spermatozoa bulundu. Hastaların FSH seviyeleri 36,2-50,4 mIU/ml, LH seviyeleri ise 23,2-37,3 mIU/ml arasında değişmekte idi.

Mikro TESE işlemi ile 6 hastada (% 35.29) spermatozoa bulundu. 5 Hasta nonmozaiik, 1 hasta mozaiik paterne sahipti. Hastalarda postoperatif komplikasyon gelişmedi.

Bu 6 hastaya ICSI uygulandı, mozaiik hastada ve 1 nonmozaiik hastada ilk denemede gebelik elde edildi. Testiküler spermatozoa bulunan ve bulunamayan grupların Tes, FSH, LH seviyeleri ve testis volümleri ve yaşları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (Tablo 1). Hiçbir hastada Y kromozomu mikrodeseasyonu tespit edilmedi. Hastaların testis dokularının patolojik incelemesinde ise mozaiik hasta ve 2 nonmozaiik hastada az sayıda seminifer tübüllerde az sayıda germ hücreleri farklı matürasyon basamaklarında izlenmekte idi. Diğer hastalarda ise Leydig hücre hiperplazisi yanında Sertoli cell- only sendromu veya tübüler hyalinizasyon şeklindeydi.

İstatistiksel analiz: Veriler SPSS 14;0 istatistik programı kullanılarak Windows altında

kaydedildi. Non – parametrik istatistik metodları kullanılarak mann-Whitney-U testi ile karşılaştırmalar yapıldı. Sonuçlarda median range değerlerinde P değeri (< 0,05) istatistiksel olarak önemli kabul edildi.

Tartışma

Bir ekstra kromozomla karakterize Klinefelter Sendromu; hipofiz bezinin feedback inhibisyonunun olmaması nedeni ile yüksek gonadotropin seviyesi ile karakterize primer testiküler yetersizliğin bir formudur.⁸ 500 canlı erkek doğumda bir görülür.⁹

Hastalarda klasik olarak uzun boy, uzun ekstremite, obezite, jinekomasti, hafif zeka geriliği, atrofik testisler ve infertilite görülmekle beraber son yıllarda normal mental yapıda ve normal erkek fenotipinde olgular bulunabileceğinden de bahsedilmektedir.¹⁰ XXY/XY mozaizmi olan vakalara azospermik olabileceği gibi oligospermik de olabilir.⁴

Azospermik ve oligospermik erkeklerde çocuk sahibi olma imkanı sağlayan yardımcı üreme tekniklerinden ICSI 1992'den beri yaygın olarak kullanılmaktadır.^{11, 12, 13} Azospermik hastalarda testiküler spermatozoa elde edebilmek için ince iğne aspirasyon biopsisi, perkütan biopsi ve açık cerrahi yöntem ile çoklu biopsi gibi yöntemler tanımlanmışsa da ilk kez Schlegel tarafından tanımlanan mikro TESE tekniği güvenilirliği ve yüksek spermatozoa bulma oranları ile pek çok merkezde yaygın olarak kullanılmaktadır.¹⁴

Bu prosedürlerin kullanımı önceleri steril olarak kabul edilen Klinefelter Sendromlu hastalar için de çocuk sahibi olabilmek açısından umut ışığı olmuştur ve 1996 yılında Palermo ve arkadaşları tarafından ilk sağlıklı çocuk doğumu bildirilmiştir.¹⁵ Daha sonra bu hastalarda başarılı testiküler spermatozoa eldesi ve gebelik sonuçları ile ilgili bazı bildirimler görmekteyiz.

Ju Tae ve ark. yayınladıkları bildirimlerinde 25 nonmozaik Klinefelter Sendromlu hastanın 4'ünde TESE ile spermatozoa bulduklarını ve 2 gebelik elde ettiklerini, 11 mozaik hastanın ise 6'sında spermatozoa bulup 2 hastada gebelik oluştuğunu bildirmişlerdir.¹⁶ Başka bir çalışmada ise 26 Klinefelter Sendromlu hastanın 13'ünde mikro TESE ile spermatozoa bulunmuş ve 3 çiftte gebelik elde edilebilmiştir.¹⁷ Literatüre göre Klinefelter Sendromlu hastalarda TESE ile sperm bulma oranları %20'ler ile %70'ler arasında değişmektedir.^{18, 19, 20} Bizim hastalarımızda elde ettiğimiz TESE ve ICSI sonuçlarının da literatürle benzer olduğunu görüyoruz.

Azospermik Klinefelter Sendromlu hastalarda bir problem de vakaların yaklaşık yarısında spermatozoa elde edememek, TESE prosedürü gibi ekonomik ve emosyonel açıdan önemli devaskularizasyon, fibrozis gibi testis dokusunda azalma ile sonuçlanabilecek medikal komplikasyonları da olabilen bir işlemi gereksiz yere yapmak gibi yorumlanabilir. Ancak ne yazık ki bu hastalarda da nonobstruktif azospermik hastalarda olduğu gibi testiküler spermatozoa olup olmadığını kesin olarak gösteren belirteçler henüz elimizde yoktur.²¹ Bizim elde ettiğimiz sonuçlar da bunu doğrulamaktadır.

Bu makalemizde sonuç olarak Klinefelter Sendromlu hastalarda nonobstruktif azospermik hastalara yakın oranlarda testiküler spermatozoa elde edilebileceğini, ICSI yöntemi ile gebelik de sağlanabileceğini ve ciddi infertil erkek olguların değerlendirilmesinde genetik testlerin önemini bir kez daha vurgulamak istedik.

Tese And ICSI Results Of The Patients With Klinefelter Syndrome

Abstract:

Aim: Klinefelter Syndrome which is known as the triad of gynecomasty, hypergonadotrophic hypogonadism and infertility, is the most frequent chromosomal abnormality in infertile man. These patients are usually known as infertile due to complete germ cell aplasia. But these patients are also able to have children after the introduction of testicular sperm extraction (TESE) and intrasaytoplasmic sperm injection (ICSI). Our aim was to investigate the possible direct effect of klinefelter syndrome on ICSI outcome

Method: 17 patients who have applied to the Infertility Department of Dr. Zekai Tahir Burak Woman Health Education and Research Hospital because of infertility and who have azospermia and diagnosed Klinefelter Syndrome were evaluated. 16 of them had classic (non-mosaic) and 1 of them has mosaic pattern. 4 of them had normal male phenotype except testicular atrofi, and other patients had classic phenotypical futures for Klinefelter Syndrome.

Results: Testicular spermatozoa were retrieved successfully in 6 (35.29 %) of the 17 patients by TESE. ICSI was applied to these 6 patients and in two of them pregnancy was achieved.

Conclusion: We want to emphasize once more that sperm retrieval in man with Klinefelter Syndrome are comparable with other man with nonobstruktive azospermia, pregnancy could be obtained by ICSI method in these patients, and genetic tests are very important in evaluation of serious infertile male cases.

Key Words: Klinefelter syndrome, sperm available, intrasaytoplasmik sperm inject

Kaynaklar

1. Abramsson L, Beckman G, Duchek M, Nordenson I. Chromosomal aberrations and male infertility. *J Urol.* 1982 Jul;128: 52-3.
2. Kleiman SE, Yogev L, Gamzu R et al. Genetic evaluation of infertile men. *Hum Reprod.* 1999 Jan;14: 33-8.
3. De Braekeleer M, Dao TN. Cytogenetic studies in male infertility: a review. *Hum Reprod.* 1991 Feb;6: 245-50.
4. Bielanska M, Tan SL, Ao A. Fluorescence in-situ hybridization of sex chromosomes in spermatozoa and spare preimplantation embryos of a Klinefelter 46,XY/47,XXY male. *Hum Reprod.* 2000 Feb;15: 440-4.
5. Klinefelter HF, Reifenstein EC, Albright F. Syndrome characterized by gynecomastia, aspermatogenesis without a-leydigism and increased secretion of follicle-stimulating hormone. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 1942;2: 615-622.
6. Aksglaede L, Wikström AM, Rajpert-De Meyts E, Dunkel L, Skakkebaek NE, Juul A. Natural history of seminiferous tubule degeneration in Klinefelter syndrome. *Hum Reprod Update.* 2006 Jan-Feb;12: 39-48.
7. Denschlag D, Tempfer C, Kunze M, Wolff G, Keck C. Assisted reproductive techniques in patients with Klinefelter syndrome: a critical review. *Fertil Steril.* 2004 Oct;82: 775-9.
8. Capell PT, Paulsen CA, Derleth D, Skoglund R, Plymate S. The effect of short-term testosterone administration on serum FSH, LH and testosterone levels: evidence for selective abnormality in LH control in patients with Klinefelter's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 1973 Nov;37: 752-9.
9. Nielsen J, Wohlert M. Chromosome abnormalities found among 34,910 newborn children: results from a 13-year incidence study in Arhus, Denmark. *Hum Genet.* 1991 May; 87: 81-3.
10. Damani MN, Mittal R, Oates RD. Testicular tissue extraction in a young male with 47,XXY Klinefelter's syndrome: potential strategy for preservation of fertility. *Fertil Steril.* 2001 Nov;76: 1054-6.
11. Palermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem AC. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. *Lancet.* 1992 Jul 4;340: 17-8.
12. Silber SJ, Van Steirteghem AC, Liu J, Nagy Z, Tournaye H, Devroey P. High fertilization and pregnancy rate after intracytoplasmic sperm injection with spermatozoa obtained from testicle biopsy. *Hum Reprod.* 1995 Jan;10: 148-52.
13. Kahraman S, Tasdemir M, Tasdemir I et al. Pregnancies achieved with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with intracytoplasmic sperm injection in men with totally or initially immotile spermatozoa in the ejaculate. *Hum Reprod.* 1996 Jun;11: 1343-6.
14. Schlegel PN. Testicular sperm extraction: microdissection improves sperm yield with minimal tissue excision. *Hum Reprod.* 1999 Jan;14: 131-5.
15. Palermo GD, Schlegel PN, Colombero LT, Zaninovic N, Moy F, Rosenwaks Z. Aggressive sperm immobilization prior to intracytoplasmic sperm injection with immature spermatozoa improves fertilization and pregnancy rates. *Hum Reprod.* 1996 May;11: 1023-9.
16. Seo JT, Park YS, Lee JS. Successful testicular sperm extraction in Korean Klinefelter syndrome. *Urology.* 2004 Dec;64: 1208-11.
17. Koga M, Tsujimura A, Takeyama M et al. Clinical comparison of successful and failed microdissection testicular sperm extraction in patients with nonmosaic Klinefelter syndrome. *Urology.* 2007 Aug;70: 341-5.
18. Westlander G, Ekerhovd E, Granberg S, Hanson L, Hanson C, Bergh C. Testicular ultrasonography and extended chromosome analysis in men with nonmosaic Klinefelter syndrome: a prospective study of possible predictive factors for successful sperm recovery. *Fertil Steril.* 2001 Jun;75: 1102-5.
19. Madgar I, Dor J, Weissenberg R, Raviv G, Menashe Y, Levron J. Prognostic value of the clinical and laboratory evaluation in patients with nonmosaic Klinefelter syndrome who are receiving assisted reproductive therapy. *Fertil Steril.* 2002 Jun;77: 1167-9.
20. Schiff JD, Palermo GD, Veeck LL, Goldstein M, Rosenwaks Z, Schlegel PN. Success of testicular sperm extraction [corrected] and intracytoplasmic sperm injection in men with Klinefelter syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 2005 Nov;90: 6263-7.
21. Vernaeve V, Staessen C, Verheyen G, Van Steirteghem A, Devroey P, Tournaye H. Can biological or clinical parameters predict testicular sperm recovery in 47,XXY Klinefelter's syndrome patients? *Hum Reprod.* 2004 May;19: 1135-9.

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

İsmet Gün

Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan serklaj operasyonlarının erken doğumu önlemedeki etkinliğini tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2002 - 2007 tarihleri arasında, servikal yetmezlik tanısı konmuş ve McDonald tekniği ile serklaj uygulanmış 14 hasta çalışmaya alınmıştır. Önceden en az 3 ve üzeri sebebi bilinmeyen ve/veya ağrısız servikal yetmezliğe bağlı olduğu söylenen, spontan erken doğum ve/veya 2. trimester gebelik kaybı hikayesi olanlara 14-16. gebelik haftalarında profilaktik servikal serklaj uygulanmıştır. Servikal yetmezlik açısından riskli gebeler seri ultrason takibine alınmış, servikal kanal uzunluğu 25 mm'nin altında ise yatak istirahati önerilmiş, ölçüm 15 mm ve altında ise terapotik serklaj yapılmıştır. Gerekğinde de 16-26. gebelik haftaları arasında acil serklaj uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 3'ünde profilaktik, 8'inde terapotik ve 3'ünde acil servikal serklaj uygulanmıştır. Hiçbirinin servikal kültür ve idrar kültüründe üreme olmamıştır. Hepsisi tekil gebeliktir. Acil serklaj yapılan hastaların hepsi başarısız olmuştur. Diğer 11 hastanın 8' i 35 hafta ve üzerinde doğum yapmıştır.

Sonuç: 3 ve üzerinde gebelik kayıpları olan vakalarda profilaktik serklaj yapmakta fayda vardır. Servikal yetmezlik için risk grubunda olan hastalar 16-24. gebelik haftaları arasında rutin transvaginal ultrasonografi ile takip edilmeli ve gerekirse elektif cerrahi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Transvaginal ultrason, servikal yetmezlik, servikal serklaj, preterm doğum.

Serviks, normalde düz kastan daha çok fibröz konnektif dokudan oluştuğu için kontraktıl stimülasyonlara karşı duyarsızdır. Servikal yetmezliğin en önemli nedeni travmatik serviks yaralanmalarıdır. Ayrıca konjenital, hormonal ve multiple gebelik de servikal yetmezlik nedenleri arasındadır. İlk defa 1658 yılında Riverius ve arkadaşları servikal yetmezlikten bahsetmişlerdir (1). Servikal yetmezlik, 2. trimesterde tekrarlayan ve ağrısız servikal dilatasyonu takiben oluşmuş geç 2.trimester yada erken 3. trimester gebelik kayıpları olarak tarif edilebilir (2). Günümüzde halen en önemli tanı yöntemi geçmiş obstetrik hikayedir. Son zamanlarda ultrasonografi de tанда yerini almış ve altın standart olarak serviks değerlendirilmesinde transvaginal ultrason (transabdominal ve transperineal olarak da bakılabilir) kullanılmıştır (3). Ayrıca gebelik

harici dönemlerde de bazı tanı yöntemleri mevcuttur. Bunlardan en popüler olanı özellikle luteal dönemde dirençle karşılaşmadan 8 nolu Hegar bujisinin servikal kanaldan geçmesidir (2).

Servikal yetmezliğin günümüzde geleneksel tedavi şekli, transvaginal yolla (Abdominal yolla da yapılabilir) servikse kapatıcı sütür konmasıdır. Cerrahi yöntemde amaç anatomik defektin tamiri ile serviksin kuvvetlendirilmesidir. Servikal sütürün ilk trimester sonrası planlı olarak konmasına profllaktik (primer), servikal değişikliklerin izlenmesinden sonra konmasına terapotik (sekonder) ve ilerlemiş silinmedilatasyon ve prolebe membranlar oluşumundan sonra konmasına da acil (tersiyer) serklaj denmektedir (4). 1948 yılında Palmer, servikal yetmezliğin isthmik tamiri ile ilgili ilk raporunu yayınlamış ve takiben gebelik sırasında ilk serklaj operasyonu Shirodkar tarafından uygulanmıştır (5). 1957 yılında ise McDonald kendi adıyla anılan serklaj tekniğini tanıtmıştır. Basit olması ve acil uygulama gereken durumlardaki avantajı nedeniyle McDonald tekniği zaman içinde daha çok popüler olmuştur (6). Yatak istirahat'ı, pesser, servikal halkalar ve progesteron gibi

Yazışma Adresi: Dr. İsmet GÜN

Adana Asker Hastanesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Hacı Ömer Sabancı caddesi Seyhan, Adana, TÜRKİYE

E-mail: drsmetgun@yahoo.com

Phone:0 535 2914603

cerrahi olmayan bir takım teknikler de servikal yetmezlik tedavisi amacıyla kullanılmıştır.

Hangi yöntem daha etkilidir ve ne zaman yapılmalıdır sorularının halen tam bir cevabı yoktur. Bu da gebelik süresince serviksin ultrasonografik görüntülenme ve ölçümünü son yıllarda araştırmacıların en çok odaklandığı noktalardan biri haline getirmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, preterm doğumu önleme ve servikal yetmezlik tanısında ultrasonun rolü ve yapılan serklaj operasyonlarının erken doğumu önlemedeki etkinliğini geçirdiğimiz klinik pratik yaklaşımlarımız doğrultusunda ve literatür eşliğinde retrospektif olarak tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem

Temmuz 2002 ile Temmuz 2005 tarihleri arasında Mevki Asker Hastanesi ve Eylül 2005 ile Temmuz 2007 tarihleri arasında Mareşal Çakmak Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine müracaat eden ve servikal yetmezlik tanısı ile serklaj uygulanan 14 hasta çalışmaya alınmıştır. Klinik rutinimizde bu hastaların hepsinin 11-14. hafta ultrasonları yapılmış ve servikal yetmezlik açısından risk grubunda oldukları için aynı zamanda transvaginal ultrason ile servikal kanal ölçümleri not edilip, varsa funneling bulgusu ve şekli kaydedilmiştir. Bu hastaların servikal yetmezlik açısından anamnezleri alınmış, servikse yapılan cerrahi işlemleri, varsa daha önceki gebelikleri ve sonuçları kaydedilmiştir.

Daha önceden en az 3 ve üzeri sebebi bilinmeyen ve ağrısız servikal yetmezliğe bağlı olduğu söylenen, spontan erken doğum(35 hafta ve altı) yapmış olan ve/veya 2. trimester gebelik kaybı hikayesi olanlara 14-16. gebelik haftalarında proflaktik (primer) servikal serklaj uygulanmıştır. Servikal yetmezlik açısından riskli kabul edilen gebelerin (önceden en az 1 erken doğum veya servikal yetmezliğin anamnezine sahip geç abort yapmış olan, 2 veya daha fazla kürtaşı olan, diethylstilbestrol'e maruz kalmış olan, servikal biyopsi, Mullerian anomali, servikal serklaj hikayesi olanlar veya multiple gebelik durumu) ölçüm sonrası iki os arasındaki servikal kanal 25 mm'nin altında ölçüldüğünde hasta mutlaka yatak istirahatına alınmış ve kısa serviks olarak değerlendirilmiş, 2 haftada bir transvaginal ultrason ile servikal kanal ölçümleri tekrar edilmiş ve ölçüm 15 mm ve altında ise terapotik serklaj yapılmıştır (7). Gerektiğinde de 16-26. gebelik haftaları arasında acil serklaj uygulanmıştır.

Hastaların hepsine mutlaka servikal serklaj öncesi spekulum vaginal muayenesi yapılmış, transvaginal ultrasonografi ile servikal kanal

ölçümü ve funneling bulgusu kaydedilmiş, bebeğin yaşadığından ve ciddi bir anomalisi olup olmadığından emin olunmuş, servikal kültür ve idrar kültürü alınmıştır. İşlemden 6 saat sonra transvaginal ultrason ile servikal kanal ölçümü tekrar edilmiş ve varsa funneling bulgusu kaydedilmiştir. İşlem yapılan tüm gebelikler takip edilip gebelik sonuçları kayıt altına alınmıştır. İşlemden önce tüm hastalara yapılan işlem hakkında bilgi verilmiş, olası riskleri anlatılmış ve onayları alınmıştır.

Transvaginal ultrason yapılırken şunlara dikkat edildi (3).

Mesane tamamen boşaltıldı ve hasta dorsal litotomi pozisyonunda muayene edildi.

Transvaginal prop (prop daha çok konfor için hastanın kendi tarafından yerleştirilebilir) bir kondom ile örtülerek anterior fornikse yerleştirildi ve sagittal planda ekojenik endoservikal kanal görülerek ölçüm yapıldı. Bu sırada serviks üzerine aşırı baskıdan kaçınıldı.

Ultrasonografi de mutlaka V şeklindeki internal os ve üçgen alan şeklindeki eksternal os ile bu ikisi arasındaki endoservikal kanal boyu boyunca görüldü ve iki os arası ölçüldü.

Ölçüm tamamlanmadan önce en az 1 kez hasta öksürtülerek veya 15 saniye kadar transfundal basınç uygulanarak servikal kanalda kısılma olup olmadığına bakıldı.

Servikal serklaj planlanan hastalara dorsal litotomi pozisyonunda, uygun saha temizliği ve örtünümünü takiben, spinal anestezi veya indüksiyon anestezisi altında çift iğneli 5mm mersilene polyester tape ile McDonald serklaj uygulanmıştır. Hastalara işlem sırasında tek doz profilaktik antibiyotik verilmiştir. İşlem sonrası ilk 6 saat 1000 cc Ringer Laktat ile sıvı replasmanı yapılmış (işleme bağlı uterin aktivite olabileceği göz önüne alınarak tüm hastalar işlemden sonra yatak istirahati ve hidrasyon tedavisine alınmıştır) ve ancak uterin aktivite durumunda tokolitik tedaviye başlanmıştır. Taburcu edilen hastalara en az 2 hafta sıkı yatak istirahati önerilmiş ve cinsel ilişki yasaklanmış, spontan doğum eyleminin başlaması, membran rüptürü veya erken doğum gereksinimi dışında serklaj 37. gebelik haftasında alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan hastaların 3'ünde proflaktik, 8'inde terapotik ve 3'ünde acil servikal serklaj uygulanmıştır. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1' de görülmektedir. Çalışmaya alınan hastaların hiçbirinde servikal kültür ve idrar kültüründe üreme olmamıştır. Takip ettiğimiz bu 14 gebeliğin hepsi tekil gebeliktir. İşlemden önce 2 hastada, takip eden serklaj sonrası ise 3 hastada funneling tespit edilmiştir. Acil serklaj yapılan

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Yaş (yıl)	14	23	38	31,36	4,584
Gravida	14	1	5	3,29	1,069
Parite	14	0	3	1,14	,949
Kürtaj	14	0	1	,29	,469
Geç abort	14	0	2	1,07	,829
Erken doğum	14	0	2	,86	,663
Önceden serklaj	14	0	1	,36	,497
Evlilik süresi (yıl)	14	1	13	6,64	3,629

Tablo 2: Acil serklaj yapılan grubun işlem bilgileri ve sonuçları

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
İşlem öncesi 14. hft. Serviks uzunluğu (mm)	3	30,4	33,6	32,033	1,6010
İşlem sonrası Serviks uzunluğu (mm)	3	26,2	28,3	27,333	1,0599
İşlem haftası	3	19,6	23,4	21,100	2,0224
Doğum haftası	3	20,4	25,2	22,400	2,4980
Şimdiki doğum kilosu (gr)	3	750	1450	1023,33	374,344

Tablo 3: Primer ve sekonder serklaj yapılan grubun işlem bilgileri ve sonuçları

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
İşlem öncesi 14. hft. Serviks uzunluğu (mm)	11	28,3	37,4	32,100	3,4886
İşlem sonrası Serviks uzunluğu (mm)	11	26,6	33,4	30,900	2,3277
İşlem haftası	11	16,1	22,6	19,027	2,3656
Doğum haftası	11	32,6	39,4	36,709	2,4321
Şimdiki doğum kilosu (gr)	11	1870	3950	2965,45	723,621

hastaların 3'üde işlemten kısa bir süre sonra sonlanmış ve başarısız olmuştur (Tablo 2). Acil serklaj dışında işlem yapılan 11 hastanın 8' i 35 hafta ve üzerinde doğum ve 3'ü erken doğum yapmıştır (Tablo 3). Erken doğumların 1'i proflaktik serklaj grubundan, 2'side terapotik serklaj grubundandır. Özellikle bu 11 hastadan funneling (-) grupta olan 9'unun sadece 1'inde erken doğuma rastlanmış (32. haftada) ve diğerleri ortalama 37,4 (Std. Deviation = 1,9507) hafta civarında doğum yapmıştır. Funneling (+) grupta olan 2 hastanın 2'sinde de erken doğum görülmüştür ve ortalama doğum haftası 33,3 (Std. Deviation=1,0607) haftadır.

Tartışma

Servikal yetmezlik ve serklaj 60 yıl önce klinik pratiğimize girmesine rağmen halen tanı, endikasyonlar ve tedavi şekli ile ilgili standart oluşturulamamış bir karışıklıktır. Teşhisteki sorunlar nedeniyle servikal yetmezlik insidansı tam olarak bilinmemektedir. Bugün halen en önemli tanı yöntemi geçmiş obstetrik hikayedir.

Son yapılan çalışmalarda servikal serklajın bugün için en yaygın endikasyonunu kısa serviks oluşturmaktadır (8). Bizim çalışmamızda da en büyük endikasyonu kısa serviks oluşturmuştur. Bu nedenle, ultrason ile serviksin değerlendirilmesi araştırmacılar için halen

çekiciliğini devam ettirmektedir. Servikal değerlendirme transabdominal, translabial ve transvaginal yollarla yapılabilmektedir. Transabdominal ultrasonda serviksin görüntülenebilmesi için mesanenin azda olsa doldurulması şarttır. Buda servikal kanalın normalden daha uzun ölçülmesine neden olur. Translabial ölçüm ise hasta için ayrı bir konfor getirmesine rağmen rektumdaki gazın serviksi örtülmesi nedeniyle büyük oranda ölçüm yapılamamaktadır. Altın standart olarak serviks değerlendirilmesinde son dönemlerde transvaginal ultrason kullanılmıştır (3). Serviksin transvaginal ölçümü esnasında da bazı anatomik ve teknik zorluklarla karşılaşmak mümkündür. En büyük sorunlardan birini de hastanın transvaginal ultrasonu kabul etme ve tolere etme zorluğu oluşturmaktadır. Bizde tanıda transvaginal ultrasonografiden yararlandık.

Servikal kanal ve görünümü ile ilgili çok çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilecektir. Bilinen bir gerçek kısa servikal uzunluk preterm doğumun bir habercisidir ve servikal uzunluk, erken doğumu tahmin etmede çoğu çalışmada 25mm den küçük olarak bulunmuştur (9). Zilianti değişik funneling modelleri tarif etmiştir(T,Y,V,U) (10). Bu görüntülerden hangisi daha çok erken doğum ile beraber bilinmez. Fakat U şeklinin daha çok erken doğum ile birlikte olduğunu gösteren çalışmalar yoğunluktadır (11). Bizim çalışma grubumuzda funneling bulgularının hepsi "U" şeklinde idi. Servikal yetmezlik tanısı konan vakalarda, serklaj operasyonu fetus için hayat kurtarıcı olabilir. Tanı o yüzden önemlidir, fakat gereksiz kullanım da sorunlara neden olabilir. Bu sorunu çözmek için bazı yazarlar servikal yetmezlik skorlama ve evreleme sistemleri geliştirmiştir (12). Serklajın servikal uzunluğu artırdığı ve preterm doğum oranlarında ölçülebilir bir azalmaya katkıda bulunduğu bir gerçektir (8).

Eldeki mevcut deliller, en az 3 ve üzerinde erken doğum nedeniyle gebelik kaybı ve geç abort yaşayan kadınlarda, planlı ve proflaktik amaçlı yapılan serklajın tekrarlayan gebelik kayıp oranlarını muhtemelen önlediği yönindedir (7). Terapotik serklaj ile ilgili çalışmalar az ve yetersizdir. Özellikle 2. trimesterde kısa servikse (25mm'den küçük olarak kabul edilir) sahip olan gebeliklerde iki hafta da bir servikal uzunluk ölçümü tavsiye edilmektedir (7). Genellikle servikal uzunluğun 15 mm ve altına düştüğü vakalarda serklaj önerilmektedir. Çünkü servikal uzunluk 10 mm ve altında ise doğum başlangıcının iyi bir göstergesidir. Acil serklaj ise tartışmalıdır (13-14). İhtiyaç varsa 16-26. gebelik haftalarında acil serklaj yapılabilir. Eğer ablasyo

plasenta, fetal ex, yaşamla bağdaşmayan fetal anomali, koryoamniyonit şüphesi, 4 cm'in üzerinde servikal dilatasyon yada poche menfiligi varsa acil serklaj kontrendikedir (15). Bizim acil serklaj grubumuzda prolebe olan membranlar başarılı bir şekilde rahim içine tahliye edilmesine rağmen hiçbiri devam etmemiştir.

En sık uygulanan serklaj operasyonları Shirodkar ve McDonald tekniklerinin kullanımındadır. İki tekniğin birbirine üstünlüğü birçok çalışmada gösterilememiş ve seçimin vaka ve cerraha göre değişeceği vurgulanmıştır (16). Biz kendi çalışma grubumuzda basit olması ve acil uygulama gereken durumlardaki avantajı nedeniyle McDonald tekniğini tercih ettik. Özellikle serviksin posterior kısmında sütürün derince yerleştirilmesine, sütür atıldıktan sonra anteriorda bağlanarak uçlarının kolayca daha sonra alınması amacıyla yeterince uzun bırakılmasına dikkat ettik. Bir diğer sorun ise yaklaşımın transvaginal mi yada transabdominal mi olacağıdır. Genel yaklaşım, abdominal serklajın ancak transvaginal olarak serviksin anatomik anormalliği serklaj yapılmasına engel olduğunda yada transvaginal serklajın yetersiz kaldığı durumlarda söz konusudur. Abdominal serklajın en büyük dezavantajı hastanın gebeliği süresince 2 defa laparotomi operasyonuna (biri takarken, diğeri ise çıkartırken) maruz kalmasıdır. Son dönemlerde robotik cerrahi yardımı ile abdominal serklaj operasyonları gerçekleştirilmiştir (17), bir çalışmada da 17 haftalık gebelik kaybını takiben abdominal serklaj aparatı başarılı bir şekilde laparoskopik olarak çıkartılabildiği (18). Fakat gebeliğin devam etmesi ve miada yaklaşması durumunda bunlar söz konusu olamayacaktır. Bu yüzden bizde çalışma grubumuzda transvaginal yolu tercih ettik.

Postoperatif kontraksiyonları önlemek için tokolitik tedavi ve enfeksiyon riskini önlemek için antibiyotik kullanımı konusunda bir görüş birliği söz konusu değildir. Gereksiz antibiyotik kullanımına bağlı koryoamniyonitisin gözden kaçabileceği de ayrı bir muammadır. Biz çalışma grubumuzda, işlem sırasında tek doz profilaktik antibiyotik verdik ve işlem sonrası ilk 6 saat 1000 cc Ringer Laktat ile sıvı replasmanı yaptık ve ancak uterin aktivite durumunda tokolitik tedaviye başlamayı planladık. Bizim vakalarımızın hiç birinde tokolitik tedavi ihtiyacı olmadı.

Unutulmaması gereken serklaj operasyonuna bağlı bir takım komplikasyonların söz konusu olduğudur. Bunlar operasyon ve anestezi riski, kanama, enfeksiyon, membran rüptürü, işlem sonrası sıkara bağlı servikal stenoz, mesane

yaralanması, doğuma bağlı servikal laserasyon ve/veya uterin rüptür ve düğüm yerinde granulasyon doku oluşumu başlıkları altında sayılabilir. Bu yüzden tüm hastalar ile bu artı ve eksiler konuşulup işlem için onayları mutlaka alınmalıdır. Bizim çalışma grubumuzda da tüm hastalara bilgi verilmiş ve onayları alınmıştır. Hiçbir hastamızda işlem esnası ve sonrasında komplikasyon gelişmemiştir.

Sonuç olarak, 3 ve üzerinde uterin kontraksiyon olmadan ağrısız servikal dilatasyonu takiben oluşmuş 2. trimester gebelik kayıpları ve/veya erken doğum olan vakalarda proflaktik serklaj yapmakta fayda vardır. Ayrıca servikal yetmezlik için risk grubunda olan hastalar 16-24. gebelik haftaları arasında rutin transvaginal ultrasonografi ile servikal kanal ölçümü ve varsa funniling tespiti için takip edilmeli ve gerekirse elektif cerrahi planlanmalıdır. Fakat ultrason ölçümlerinin yüksek false-positive oranlarının olduğu veya düşük bir sensitiviteye sahip olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca halen bu konu ile ilgili prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.

Cervical Insufficiency and Cervical Cerclage

Aim: *The purpose of this study is to discuss the efficacy of cerclage for the prevention of preterm delivery in patients with cervical insufficiency and sufficiency of sonography in the clinical diagnosis of cervical insufficiency.*

Material and Methods: *14 pregnant women were included in the study. Cervical cerclage was done by the McDonald technique. In patients with a classic history of cervical insufficiency, prophylactic cerclage were performed between 14 and 16 weeks' gestation. Women with high-risk factors were screened by transvaginal ultrasonography of the cervix between 14 and 24 weeks' gestation once every 2 weeks. The patients with cervical length of <25 mm were recommended bed-rest and the patients with cervical length of <15mm or 15 mm were offered therapeutical cerclage. Emergency cerclage were performed between 16 and 26 weeks' gestation.*

Results: *Three prophylactic, eight therapeutical and three emergency cervical cerclage were performed. Bacterial colonization was not detected in cultures. All of the emergency cervical cerclages are failed. Eight of either eleven patients reached term.*

Conclusion: *Prophylactic cervical cerclage may be considered in patients with 3 or more pregnancy loss. Serial transvaginal ultrasonography examination should be considered in patients with risk for cervical insufficiency.*

Key Words: *Transvaginal ultrasonography, cervical insufficiency, cervical cerclage, preterm labor.*

Kaynaklar

1. Riverrius L, Culpepper N, Cole A: On barrenness, in: The Practice of Physik, Book 15. London, Peter Cole, 1658, p 502.
2. Simcox R, Shennan A. Cervical cerclage: a review. Int J Surg. 2007 Jun;5(3):205-209.
3. Rozenberg P, Gillet A, Ville Y. Transvaginal sonographic examination of the cervix in asymptomatic pregnant women: review of the literature. Ultrasound Obstet Gynecol. 2002 Mar;19(3):302-311.
4. Rust OA, Roberts WE. Does cerclage prevent preterm birth? Obstet Gynecol Clin North Am. 2005 Sep;32(3):441-456.
5. Shirodkar VN: a new method of operative treatment for habitual abortion in the second trimester of pregnancy. Antiseptic 1955; 52: 229.
6. McDonald IA. Suture of the cervix for inevitable miscarriage. J Obstet Gynaecol Br Emp. 1957 Jun;64(3):346-350.
7. Berghella V, Odibo AO, Tolosa JE. Cerclage for prevention of preterm birth in women with a short cervix found on transvaginal ultrasound examination: a randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 2004 Oct;191(4):1311-1317.
8. Harger JH. Cerclage and cervical insufficiency: an evidence-based analysis. Obstet Gynecol. 2002 Dec;100(6):1313-1327.
9. Berghella V, Odibo AO, To MS, Rust OA, Althuisius SM. Cerclage for short cervix on ultrasonography: meta-analysis of trials using individual patient-level data. Obstet Gynecol. 2005 Jul;106(1):181-189.
10. Ziliani M, Azuaga A, Calderon F, et al. Transperineal sonography in second trimester to term pregnancy and early labor. J Ultrasound Med. 1991; 10: 481-485.
11. Berghella V. The natural history of cervical funneling in high-risk women. Obstet Gynecol. 2003; 101: 120-121s.
12. Block MF, Rahhal DK. Cervical incompetence. A diagnostic and prognostic scoring system. Obstet Gynecol. 1976 Mar;47(3):279-281.
13. Berghella V, Seibel-Seamon J. Contemporary use of cervical cerclage. Clin Obstet Gynecol. 2007 Jun;50(2):468-477.
14. Olatunbosun OA, al-Nuaim L, Turnell RW. Emergency cerclage compared with bed rest for advanced cervical dilatation in pregnancy. Int Surg. 1995 Apr-Jun;80(2):170-174.
15. Bart WH Jr, Yeomans ER, Hankins GD. Emergent cerclage. Surg Gynecol Obstet. 1990 Apr; 170(4): 323-326.

16. Perrotin F, Marret H, Ayeva-Derman M, Alonso AM, Lansac J, Body G: [Second trimester cerclage of short cervixes: which technique to use? A retrospective study of 25 cases]. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2002 Nov;31(7):640-648.
17. Barmat L, Glaser G, Davis G, Craparo F. Da Vinci-assisted abdominal cerclage. *Fertil Steril*. 2007 Nov;88(5):1437.e1-3.
18. Carter JF, Soper DE. Laparoscopic removal of abdominal cerclage. *JLS*. 2007 Jul-Sep;11(3):375-377.

Histerektomi Ameliyatı Sonrası Öldüğü Bildirilen Olguların Değerlendirilmesi

Rıza Yılmaz*, Muhammet Can**, Veli Özdemir*, Bahadır Kumral***, Hasan Serdaroğlu****

Özet:

Amaç: Histerektomi sonrasında meydana gelen ölüm oranı, hamilelik ve kanser ile ilişkili olgularda daha yüksektir. Acil peripartum histerektomi, normal vajinal doğumdan sonra, sezaryen sırasında ya da sezaryenden sonra kontrol edilemeyen, hayatı tehdit eden uterin kanamalar nedeniyle uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na ölüm nedeni sorulan olgulardan histerektomi ameliyatı sonrasında ölenlerin adli tıbbi yönden incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na ölüm nedeni sorulan, 1998-2006 yıllarında histerektomi ameliyatı sonrasında öldüğü bildirilen toplam 15 olgu çalışmaya dahil edildi. Histerektomi ameliyatı sonrasında öldüğü bildirilen olgulardaki yaş, gebelik sayısı, tıbbi belgelerdeki histerektomi nedeni, histerektomi türü, eğer yapılmış ise otopsi bulguları ve ölüm nedenleri incelendi.

Bulgular: Histerektomi ameliyatı sonrasında ölen olgular yaş açısından incelendiğinde, en küçüğünün yaşı 22, en büyüğünün 62 olarak tespit edilmiştir. 15 olgunun 10 tanesinin gebelik ve doğum esnasındaki endikasyonlar nedeniyle histerektomi operasyonu geçirdiği ve 9 canlı bebek doğumu meydana getirdiği, bir tanesinin ise ölü doğum gerçekleştirdiği bildirilmiştir. Diğer 5 olgunun gebelik dışı nedenlerle histerektomi ameliyatı sonrasında öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca 15 olgunun 5 tanesine de otopsi yapıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Uterus atonisi ve kanamaları, mortalitenin önemli nedenlerindedir. Uterin atonide uterotonik ajanlar (oksitosin, meterjin ve prostaglandin), uterin masaj ve efektif kan replasmanı gibi konservatif yöntemlerden sonra eğer gerekirse histerektomi ameliyatı yapılmalıdır. Böylece mortalite oranları da daha düşük olacaktır. Ölümle sonuçlanmış ve ölüm sebebinin tam olarak açıklanamadığı olgularda ise mutlaka otopsi yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar kelimeler: Histerektomi, kanama, otopsi, adli tıp

Acil peripartum histerektomi (PPH), normal vajinal doğumdan sonra, sezaryen sırasında veya sezaryandan sonra kontrol edilemeyen, hayatı tehdit eden uterin kanamalar nedeniyle uygulanmaktadır (1).

Obstetrik kanamalar önemli derecede maternal mortalite ve morbiditeye sebep olur. Obstetrik hemorajiye yol açan uterus rüptürü ve atonisi ile plasenta yapışma bozuklukları en önemli PPH endikasyonlarıdır. Çeşitli serilerde belirttiği gibi devam eden kanama karşısında histerektomi kararı verilene kadar ortalama 2000 ml kan kaybı olmaktadır (2,3,4). PPH sırasında başta üriner

sistem yaralanmaları olmak üzere çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. PPH operasyonları yüksek morbidite göstermesine rağmen acil vakalarda ve endikasyonlu uygulandığında hayat kurtarıcı olabilir. Histerektomi nedeniyle ölüm oranı, hamilelik ve kanser ile ilişkili işlemlerde daha yüksektir (5).

Bu çalışmada, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na ölüm nedeni sorulan olgulardan histerektomi ameliyatı sonrasında ölenlerin adli tıbbi yönden incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'na 1998-2006 yıllarında gelen dosyalar incelendi. Histerektomi ameliyatı sonrasında öldüğü bildirilen olgulardaki yaş, gebelik sayısı, tıbbi belgelerdeki histerektomi nedeni, histerektomi türü, eğer yapılmış ise otopsi bulguları ve ölüm nedeni değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler,

*Uzm.Dr. Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

**Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Van.

***Ar.Gör.Dr. Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

****Prof.Dr. İ.Ü İstanbul Tıp fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Muhammet Can
YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Van.

Tablo 1: Olguların yaş aralığına göre dağılımı.

	Olgu sayısı (n)	Yaş aralığı
Acil peripartum histerektomili olgular	10	22-46
Peripartum dışı histerektomili olgular	5	33-62

Tablo 2: Olguların yaş ve ölüm nedenleri.

Yaş	Olgu sayısı(n)	Ölüm nedeni
22	1	Doğum sonrası UA*
23	1	Doğum sonrası UR**
24	1	Doğum sonrası UA
28	1	Postop. sezeryan UA
29	1	Doğum sonrası UA
32	1	Küretaj esnasında uterus perforasyonu
34	1	Sezeryan op. AUK***
39	1	Postop. sezeryan UA
39	1	Plesenta previa
46	1	Ölü doğum sonrası UA
33-62	5	2 olgu over kanseri 1 olgu troid kanserli gebelik 1 olgu myom,1 olgu adenomyom
Toplam	15	

*Uterus atonisi, **Uterus rüptürü, ***Arteria uterina kopması

ortalama ve yüzdeler hesaplamalar şeklinde değerlendirilmiştir.

Bulgular

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda 1998-2006 yıllarında histerektomi ameliyatı sonrasında öldüğü bildirilen toplam 15 olgu çalışmaya dahil edildi. Histerektomi ameliyatı sonrasında ölen olgular yaş açısından incelendiğinde en küçüğünün yaşı 22, en büyüğünün 62 olup, olguların yaş ortalaması ise 40.06 olarak saptandı.

Olgular, yaptıkları doğum sayıları açısından değerlendirildiğinde; 8 tanesinin multipar, bir tanesinin primipar olduğu görülmüştür. Diğer 6 tanesinin yaptığı doğum sayısı ise dosya kapsamından belirlenememiştir.

Olgular histerektomi ameliyatının türü açısından irdelendiğinde; 10 tanesinin total histerektomi, 5 tanesinin ise subtotal histerektomi ameliyatı geçirdiği tespit edilmiştir.

15 olgunun 10 tanesine gebelik ve doğum sırasındaki endikasyonlar nedeniyle histerektomi uygulandı; bu 10 olgudan 9'unun canlı bebek doğumu, bir tanesinin ise ölü doğum gerçekleştirdiği saptanmıştır. Diğer 5 olgumuzun gebelik dışı nedenlerle histerektomi operasyonu geçirdiği belirlenmiştir (Tablo 1).

Tüm olgular histerektomi ameliyatı geçirme nedenleri açısından incelendiğinde; üç tanesine doğum sonrası uterus atonisi, bir tanesine doğum sonrası uterus rüptürü sonucu histerektomi ameliyatları uygulandı, üç tanesinin sezeryan operasyonu geçirdiği, bunlardan iki tanesinin ise sezeryan sonrası uterus atonisi gelişmesi sonucu, bir tanesinin sezeryan sırasında arteria uterina kopması nedeniyle histerektomi ameliyatı geçirdiği, bir olgunun gebeliğini sonlandırmak için küretaj esnasında uterus perforasyonu, bir olgunun da doğum esnasında çocuk kalp seslerinin alınamaması ve ölü doğum sonrası atoni gelişmesi nedeniyle olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).

Olgular tıbbi belge ve otopsi bulguları açısından ölüm nedenleri yönünden değerlendirildiğinde; iki tanesinin sezeryan sonrası uterus atonisi ve kanama sonucu, bir tanesinin sezeryan sırasında arteria uterina kopması ve iç kanama sonucu hipovolemik şoktan, bir tanesinin ölü doğum sonucu atoni kanaması, bir tanesinin küretaj sırasında uterus perforasyonu ve kanama sonucu, bir olgunun plasenta previa kanaması nedeniyle, bir olgunun doğum sonrası plasenta parçalarının tam ayrılmayıp içerde kalması ve kanama nedeniyle, bir olgu kanamaya bağlı hipovolemik şok nedeniyle, bir olgunun metabolik yetersizlik sonucu, bir olgunun iç kanama ve yanlış kan transfüzyonu nedeniyle, üç olgunun kardiyopulmoner arrest nedeniyle, bir olgunun piyonefroz peritonit nedeniyle, bir olgunun dış kanamaya bağlı hipovolemik şok sonucu öldüğü saptanmıştır.

Histerektomi ameliyatı sonrasında öldüğü bildirilen toplam 15 olgunun 10 tanesine otopsi yapılmamış, 5'ine otopsi yapıldığı tespit edilmiştir.

Otopside olguların harici muayenelerinde ameliyat yeri dikişleri dışında harici bulgu saptanmamıştır. Otopsileri yapılan olgularda iç organ bulguları incelendiğinde; bir olguda beyinde ödem, bir olguda beyinde hiperemi, üç olguda akciğerde ve subplevral bölgede küçük noktavi kanama alanları, bir olguda dalakta fragilite ve konjesyon, bir olguda omentumda yaygın infeksiyon alanları, perikartta taze kanama ve otopsis yapılan 5 olgunun tümünde retroperitoneal kanama ile 1000 cc kadar serohemorajik sıvı tespit edilmiştir.

Olguların histopatolojik incelemelerine göre; bir olguda incebarsak mukozasında otoliz ve irinli fibrinli peritonit, bir olguda tiroide foliküler karsinoma bağlı onkolojik tedavi için gebeliği sonlandırma sırasında peritonit gelişmesi nedeniyle, üç olguda iç organlarda hiperemi tespit edilmiştir.

Tartışma

Hamilelik ve kanser ile ilişkili histerektomi uygulanma oranı tüm histerektomilerin %8'i kadardır. Hamilelik ve kanserle ilişkili ölüm oranı ise histerektomi uygulanan olguların %61'i kadardır (5). Literatürde acil PPH insidansını Kacmar ve ark. (6) binde 0.6, Yamani ve ark. (7) binde 0.5, Engelsen ve ark. (8) Norveç'teki çalışmalarında bin doğumda 0.2 olarak vermişlerdir. Acil PPH insidansı gelişmiş ülkelerde binde 0.02-0.3, gelişmekte olan ülkelerde ise daha yüksek olarak verilmektedir (9).

Erdemoğlu ve ark. (10) yaptıkları bir çalışmada acil PPH insidansını binde 4.68 (52/11098) olarak saptanmıştır. Erdemoğlu ve ark. bu insidans yüksekliğinin nedenini hastanelerinin tersiyer referans merkezi olması, çevreden komplike olguların yüksek oranda refere edilmesi ve bölgenin düşük sosyoekonomik durumundan kaynaklandığını bildirmişlerdir. Sosyoekonomik düzeyi gelişmiş toplumlarda acil PPH en sık plasentasyon anomalisi nedeniyle uygulanmaktadır (6). Yamani ve ark. (7) uterin atoni kanamasını en sık acil PPH endikasyonu olarak bildirmişlerdir. Uterin atoni kanaması nedeniyle acil PPH, peripartum takibin yetersiz olması ve erken dönemde kanamayı durdurmaya yönelik önlem alınmamasından kaynaklanmaktadır. Çalışmada histerektomi yapılmasına en sık neden uterus atonisi % 33 olarak bulunmuştur.

Sezeryan ile doğum yapan olgularda daha sonraki doğumları sırasında uterus rüptürü ve anormal plasental implantasyon riskinin arttığı kabul edilmektedir (1). Olguların % 53.3'ü multipar % 20'si ise sezeryan ile doğum yaparken histerektomi sonrası ölmüştür.

Plasenta previa insidansı genel popülasyonda yaklaşık % 0.5 oranında görülürken, tekrarlayan sezeryan sayısı, sigara kullanılması, uterus skarı, ileri anne yaşı, multiparite, önceki düşükler, ilaç kullanımı, patolojik prezentasyon, uterin anomaliler ve preterm eylem gibi durumlarda daha yüksek görülmektedir (11,12). Olgulardan biri plasenta previa nedeniyle histerektomi ameliyatı sonrası ölmüştür.

Erdemoğlu ve ark. çalışmasında da, 52 olgudan 4'ünün öldüğünü bildirmişlerdir. En önemli ölüm nedenleri ise tersiyer merkeze geç intikal etmeleri ve ilk acil müdahalelerinin zamanında yapılmamasından kaynaklandığını bildirmişlerdir (10). Olgulardan biri hastaneye transport sırasında, diğer 9 hamile olgu ise hastane ortamında doğumlarını gerçekleştirmiştir. Dosya içeriğinden olguların hastaneye geç intikali ya da ilk acil müdahalelerinin zamanında yapılmamasından şikâyetçi olmadıkları belirtilmiştir.

Acil peripartum histerektomilerde yapılacak histerektomi tipi için değişik görüşler vardır. Uterus rüptürü ve anormal plasentasyon gibi durumlarda uterusun alt segmenti ve kollum da olaya katılabileceği için total histerektomi yapılmasını önerenler, operasyon süresini kısaltmak ve morbiditeyi aza indirmek amacıyla subtotal histerektomiyi öneren görüşler vardır (13). Olguların % 66.66'sına total, % 33.33'üne subtotal histerektomi yapılmıştır.

İzzet ve ark. çalışmasına göre, histerektomi endikasyon %56.3 oranı ile uterus ruptürüdür. Uterus ruptürü için fetal mortalite %61.1, maternası mortalite %2.7'dir. ikinci sırada %23.5 (15 olgu) oranı ile plasentaya ait hastalıklar yer almakta, bu grup içinde de en büyük oranı Ablasyo placentae (%12.5) oluşturmaktadır (14).

Finlandiya'da yapılan bir çalışmada jinekolojik işlemlerden sonra mortalite oranlarının düşük olduđu görülmüştür. Radikal histerektomi, küretaj ve laparaskopi uygulanan yaşlı kişilerde ölüm gözükürken, laparoskopik sterilizasyon uygulanan olgularda hiç ölüm olgusu bildirilmemiştir (15).

Bening hastalıkları nedeniyle histerektomi yapılan bir diđer çalışmada ise; abdominal histerektomili olgulara göre, vajinal histerektomili olgularda daha düşük oranda febril morbidite ve minor komplikasyon geliştiđi tespit edilmiştir (16).

Histerektomi olan ya da olmayan kardiyovasküler hastalık ve kanser olan olguların ölümünün uzun dönemdeki risklerinin araştırıldıđı bir çalışmada; histerektominin ölüm riskini artırmadığı tespit edilmiştir (17).

Histerektomi ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltmak için operasyon öncesi hazırlığın daha iyi yapılması ve histerektomi endikasyonlarında daha az invaziv tedavi metotlarının uygulanması gerektiđi bildirilmiştir (18).

Otopsi yapılan 5 olgunun hepsinde kanama olduđu bildirildiğinden histerektomi ameliyatı sonrasında ameliyat olanların özellikle kanama açısından dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Kanamaya neden olabilecek gebeliğin bitiminde gelişebilecek uterus atonisi, uterus kanserlerinde yapılabilecek invaziv tedavilerde sağlık personelinin kanama açısından dikkat etmesi gerektiđi açıktır.

Olgularda görüleceđi üzere uterus atonisi ve kanamaları, mortalitenin önemli nedenlerindedir. Uterin atonide uterotonik ajanlar (oksitosin, meterjin ve prostaglandin), uterin masaj ve efektif kan replasmanı gibi konservatif yöntemlerden sonra histerektomi yapılmalıdır (9).

Çalışmada, acil PPH endikasyonlarının başında uterin atoni kanamalarının yer alması erken acil yardımın yetersizliğinin bir delilidir. Uterin atoni kanamalarının çođu medikal tedavi ile düzeltilebilir kanamalardır. Bu olgularda erken dönemde medikal tedavi uygulanması cerrahi operasyonu ve mortalite oranını azaltabilir (9).

Sonuç olarak, ölümle sonuçlanmış ve ölüm sebebinin tam olarak açıklanamadığı olgularda mutlaka otopsi yapılması gerekir.

The Evaluation of The Subjects That were Declared As Dead After Hysterectomy Operation

Abstract:

Aim: The ratio of deaths after hysterectomy is higher in pregnancy and cancer related subjects. Urgent peripartum hysterectomy is applied due to uterine hemorrhages that cannot be taken under control and risk the life after normal vaginal birth, during or after the caesarean section. In this study, the purpose is forensically investigating the death of the subjects after hysterectomy operations, whose death reasons were asked to Forensic Medicine Association First Specialism Committee.

Methods: 15 subjects, whose death reasons were asked to Forensic Medicine Association 1. Specialism Committee and who were declared as dead after hysterectomy operation between 1998 and 2006, were incorporated into the study. The ages, pregnancy quantities, hysterectomy reasons in medical documents, hysterectomy type, autopsy findings (if applied) and death reasons of the subjects declared as dead after hysterectomy operation, were investigated.

Results: When the age of the subjects who dead after hysterectomy operation were checked, the youngest was found out to be 22 and the oldest was found out to be 62. It was stated that 10 out of 15 subjects had hysterectomy operation due to indications during pregnancy and birth, 9 of them give birth to alive babies while one of them gave birth to a death baby. It was ascertained that the other 5 subjects were dead after hysterectomy operation made due to non-pregnancy reasons. It was also ascertained that autopsy was applied to 5 subjects out of 15.

Conclusion: Uterus atonia and hemorrhages are important reasons of mortality. In uterine atonia, the uterotonic agents (oxytocin, metergine and prostaglandin) and after the application of the conservative methods such as uterine massage and effective blood replacement, hysterectomy operation should be made if necessary. The suitable curing method should be selected due to results of researches applied before the operation. This way, the mortality will be lower. We also think that autopsy should be applied to subjects in case of death and especially if death reason cannot be specified.

Key Words: Hysterectomy, hemorrhage, autopsy, forensic medicine

Kaynaklar

1. Forna F, Miles AM, Jamieson DJ. Emergency peripartum hysterectomy: Acomparison of cesarean and postpartum hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 2004; 190:1440-1444.
2. Plauche WC, Gruich FG, Bourgeois MO. Hysterectomy at time of cesarean section.

- Analysis of 108 cases. *Obstet Gynecol* 1981; 58:459.
3. Barclay DL. Cesarean hysterectomy: Thirty year's experience. *Obstet Gynecol* 1970; 35:120.
 4. Haynas DM, Martin BJ. Cesarean hysterectomy. A twentyfive years review. *Am J Obstet Gynecol* 1979; 134:393.
 5. Wingo PA, Huzo CM, Rubin GL, Ory HW, Peterson HB. The mortality risk associated with hysterectomy. *Am J Obstet Gynecol*. 1985 Aug 1; 152(7 Pt 1): 803-8.
 6. Kacmar J, Bhimani L, Boyd M, Shah- Hosseini R, Peipert J. Route of delivery as a risk factor for emergent peripartum hysterectomy: a case-control study. *Obstet Gynecol* 2003; 102: 141-145.
 7. Yamani Zamzami TY. Indication of emergency peripartum hysterectomy: review of 17 cases. *Arch Gynecol Obstet* 2003; 268: 131-135.
 8. Engelsen I, Albechtsen S, Iversen O. Peripartum hysterectomy-incidence and maternal morbidity. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2001; 80: 409-412.
 9. Saxena SV, Bagga R, Jain V, Gopalan S. Emergency peripartum hysterectomy. *Int J Gynaecol Obstet* 2004; 85: 172-173.
 10. Erdemoğlu M, Kale A, Akdeniz N. Obstetrik Nedenlerle Acil Histerektomi Yapılan 52 Olgunun Analizi. *Dicle Tıp Dergisi*, 2006 ; 33(4), 227-230.
 11. Tuzovic L, Djelmis J, Ilijic M. Obstetric risk factors associated with placenta previa development: case-control study. *Croat Med J* 2003; 44:728-733.
 12. Gielchinsky Y, Rojansky N, Fasouliotis SJ, Ezra Y. Placenta accreta--summary of 10 years: a survey of 310 cases. *Placenta* 2002; 23: 210-214.
 13. Zelop LM, Harlow BL, Frigoletto FD, Saflon LE, Saltzman DH: Emergency peripartum hysterectomy. *Am J Obstet Gynecol* 1993; 168:1443-1448.
 14. Maral İ, Sözen U, Balık E. Peripartum histerektomi: 64 Olgunun Analizi; *Anatolian J Gynecol Obst* 1993, (3); 43-47.
 15. Viratnenen HS, Makinen JI. Mortality after gynaecologic operations in Finland, 1986-1991. *Br J Obstet Gynaecol*. 1995 Jan;102(1):54-7
 16. Varol N, Healey M, Tang P, Sheehan P, Maher P, Hill D. Ten-year review of hysterectomy morbidity and mortality: can we change direction? *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 2001 Aug;41(3):295-302.
 17. Iversen L, Hannaford PC, Elliott AM, Lee AJ. Long term effects of hysterectomy on mortality: nested cohort study. *BMJ*. 2005 Jun 25;330(7506):1457-8.
 18. Bashir R, Parveen Z, Sultana R, Khan B. A two years audit of complications of hysterectomy. *J Ayub Med Coll Abbottabad*. 2005 Apr-Jun;17(2):47-9.

Dev Lenf Nodu Hiperplazisi: Castleman Hastalığı (Bir Olgu Nedeniyle)

Ufuk Çobanoğlu*, Hatice Özusan Kırgın*, Gamze Uğurluer**

Özet

Castleman Hastalığı nadir görülen benign bir hastalıktır. Castleman Hastalığı, etyolojisi tam olarak aydınlatılamayan, tüm vücutta bulunabilmekle beraber sıklıkla toraksta yerleşen reaktif aktif lenf nodu hiperplazisidir. Sıklıkla ön ve orta mediastende lokalizedir. Hiyalen vasküler ve plazmasellüler olmak üzere iki histolojik tipi tanımlanmıştır.

PA akciğer grafisinde rastlantısal olarak farkedilen ve tanısı torakotomi ile alınan dokunun histopatolojik incelemesi ile konulmuş bir olguyu literatür bilgileri ışığında sunduk.

Anahtar kelimeler: Castleman hastalığı, mediastinal kitle, tedavi

Castleman hastalığı ilk kez 1956 yılında Castleman tarafından tanımlanan, genellikle mediastende lokalize, hiyalen vasküler ve plazmasellüler olmak üzere iki histolojik tipi tanımlanmış nadir görülen bir hastalıktır (1-4).

Hastalık, olguların % 70'den fazlasında toraks içinde mediasten veya hilusta yerleşmekle birlikte daha az sıklıkla boyun, pelvis, plevra, kas, retroperitoneal bölge, batin ve aksiller bölgede de lokalize olabilir (2-4).

Hiyalen vasküler tip daha sık görülür; genellikle mediastende lokalizedir ve asemptomatik seyrederek plazmasellüler tip ise daha seyrek görülür; hiyalen tipin aksine ateş, halsizlik, kilo kaybı görülebilir. Anemi, lökopeni, hipoalbuminemi, poliklonal hipergamaglobulinemi saptanabilir (2-4).

Timoma, lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz ve malign lezyonlar ayırıcı tanıda ön planda düşünülmesi gereken hastalıklardır (3, 4).

Bu yazıda toraks içi lokalizasyon gösteren Castleman Hastalığı tanımlı bir olgu sunulmuş ve tartışılmıştır.

Olgu

22 yaşında erkek hasta, son iki aydır başlayan öksürük, balgam ve eforla gelen nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu bir sağlık merkezinde

çekilen akciğer grafisinde sol hiler bölgede lezyon görülmesi üzerine kliniğimize sevk edildi. 15 yıldır sigara kullanma öyküsü olan hastanın soy geçmişinde bir özellik yoktu.

Fizik muayenede; ateş: 37 oC, nabız: 90/dak, kan basıncı: 120/80 mmHg, solunum sayısı: 16/dak idi. Oskültasyonda bilateral alt zonlarda seyrek ronküsler duyuluyordu. Laboratuvar tetkiklerinde, hemogram, idrar analizi ve diğer biyokimyasal testler normal sınırlarda idi. Ekinokok IHA testi negatif bulundu, Anti HIV (-), Anti HCV (-), HBs Ag (-), elektrokardiyografi ve ekokardiyografisi, solunum fonksiyon testleri normal bulundu.

Resim 1: Sol hiler bölgede kitle imajı

PA akciğer grafisinde sol hiler bölgede düzgün sınırlı homojen gölgelenme mevcuttu (Resim 1). Toraks BT'de sol hiler yerleşimli, solid kitle saptandı (Resim 2). Bronkoskopik incelemede

*YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Van

**YYÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ad. Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU
YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Van

endobronşiyal sistem normal olarak değerlendirildi.

Resim 2: Tomografide sol hiler bölgede solid lezyon

Hastaya hiler kitle etyolojisini araştırmak amacıyla frozen eşliğinde sol torakotomi uygulandı. Torakotomide mediastende sol üst lob komşuluğunda, parakardiyal bölgede gri-kırmızı renkte, 5x7 cm boyutlarında kitle saptandı (Resim-3).

Frozen incelemesinin sonucu benign lezyon olarak bildirildi. Kitle çıkartıldı. Patolojik inceleme sonucu hyalen vasküler tip Castleman Hastalığı olarak rapor edildi (Resim-4). Torakotomi ile tanı ve tedavisi yapılan hasta iyileşme ile taburcu edildi. Hasta hala takibimiz altında olup, solunum yakınması yoktur.

Resim 3: Torakotomi ile çıkarılan lenf nodu

Tartışma

İlk kez 1956 yılında, lokalize mediastinal kitleli bir hastada tanımlanan Castleman hastalığı anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi, giant lenf nodu hiperplazisi, lenf nodu hamartomasi, benign giant lenfoma olarak da bilinmekte olup, atipik lenfoproliferatif hastalık grubundadır (5,6).

Hastalık farklı şekillerde gruplandırılmaktadır. Lokalizasyon açısından bir bölgeyi (unicentric) veya birden fazla bölgeyi (multicentric) tutabilir.

Birden fazla bölgeyi tutan olgular artmış malign hastalık gelişimi riskine sahiptirler (4).

Multisentrik (generalize) formda ortalama yaş 56 olup, ortalama yaşam süresi 26 ay ve mortalite %50' dir. Cerrahi endike değildir. Bunlarda multipl miyeloma, B hücre neoplazmaları, kaposi sarkomu riski yüksektir. Yalnızca kemoterapi ve/veya steroid tedavisi ile semptomların azaltılması sağlanır. Son yıllarda interferon alfa kullanımı tedavide önerilmektedir (7). Lokalize formda ortalama yaş 23 olup, premalign potansiyel nadirdir. Beş yıllık yaşam süresi %100'dür. Cerrahi ile kalıcı bir kür sağlanır ve sistemik semptomların kaybolduğu görülür (1, 2). Bizim olgumuzda literatürle uyumlu olarak lokalize formda görülen yaş sınırları içerisinde idi ve uygulanan cerrahi girişim ile sağaltım sağlandı.

Resim 4: Germinal follikülde hyalinize vasküler proliferasyon ve çevresinde onion skin görünümünde konsantrik lenfosit dizelenmesi (H&E x 100)

Castleman hastalığı; bildirilen vakalarda, mediastende ve akciğerde soliter, sınırları düzgün, yumuşak yüzeyi düz, gri kırmızı renkte nodül şeklinde gözlenmiştir (8, 9).

Olgumuzda da benzer şekilde torakotomi sonucundaki mediastinal kitlenin sınırları düzgün, kırmızı renkte, lenf bezi olduğu anlaşılmıştır.

Keller ve ark.ları tarafından hyalen vasküler ve plazmasellüler olmak üzere iki histolojik tipi tanımlanmıştır (8). Hyalen vasküler tip atrofik germinal merkezle karakterize olup; bu merkezde foliküler hücreler azalır, dendritik retikulum hücreleri ise artar. İnterfoliküler kapiller proliferasyon ve hyalen materyal depolanması olur. Plazmasellüler tipe ise; hiperplastik germinal merkez vardır. İnterfoliküler zon matür plazma hücreleri, geniş foliküller ve az vasküler stroma ile karakterizedir. Hyalen vasküler tip plazmasellüler tipe göre 10 kat daha sık görülür; genellikle mediastende lokalize (%52) olup, boyun, aksilla, retroperitoneal bölge, mezenter ve pelvis yerleşimli de olabilmektedir (10).

Hastamızda materyalin patolojik incelenmesi sonucu hiyalen vasküler tip olarak rapor edilmiştir.

Hiyalen vasküler tipin tedavisinde ilk seçenek komplet rezeksiyondur. Cerrahiye yanıt oldukça iyi olup, 5 yıllık yaşam süresi %100 dür. Hiyalen vasküler tipin unifokal tipinde nadir de olsa malignite gelişme olasılığı vardır (8, 10). Tam rezeke edilemeyen veya rezeksiyona uygun olmayan olgularda tek başına radyoterapi veya radyoterapi ile birlikte steroid tedavisi önerilmekte olup, bu tedavi ile iyi sonuç bildirilen çalışmalar da mevcuttur. Radyoterapi kitlenin boyutlarında ve hematolojik anormalliklerin düzelmesinde sınırlı etkiye sahiptir (11). Olgumuzda mediastende tek adet lenf nodu olması nedeniyle komplet rezeksiyon uygulandı.

Castleman hastalığı diğer mediastinal kitle yapan otoimmün ve neoplastik hastalıklardan ayırt edilmelidir. Foliküler lenfoma, kaposi sarkomu, AIDS Castleman hastalığını en çok taklit eden hastalıklardır (2). Kesin tanı için histopatolojik tanı gereklidir. Ayırıcı tanıdaki zorluklardan dolayı genellikle hastalara torakotomi planlanır (11).

Sonuç olarak, Castleman Hastalığı nadir görülen bir hastalıktır. Özellikle hiyalen vasküler tipi, asemptomatik seyretmesi ve rastlantısal olarak akciğer filminde saptanması nedeniyle ayırıcı tanısı zor olan bir hastalıktır. Hastalık sıklıkla mediasten veya hilusta lokalize kitle ile karşımıza çıkar. Mediasten ve hiler kitlelerin ayırıcı tanısında bu hastalık da düşünülmelidir Bu hastalarda hem tanının konması, hem de tedavisi için torakotomi önerilmektedir.

Giant Lymph Node Hyperplasia: Castleman's Disease (A Report of One Case)

Abstract

Castleman Disease is a rare benign disease. The Castleman Disease, which is etiologically unknown, this hyperplasia of reactive lymph node is frequently placed in the thorax, however it may also be found at the whole lymphoid tissue. It is usually located to anterior and middle mediastinum. It is seen rarely with two histologic types as hyalen vascular and plasmacellüler.

A case of Castleman's disease determined by a plain chest radiography and diagnosed by histologic examination of specimen after toracotomy in the view of the literature.

Key words: *Castleman's disease, mediastinal mass, treatment*

Kaynaklar

1. Blankenship ME, Rowlett J, Timby CJW, et al. Giant lenf node hyperplasia (Castleman's disease) presenting with chylous plevral effusion. Chest. 1997; 112:1132-3.
2. Jemi Olak. Benign lymph node disease involving the mediastinum. In: General thoracic surgery. 5.th. ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2000:2254-5.
3. Dural K, Ulaşan N, Yıldırım E, Ulan S. Castleman hastalıklı bir olgu. eds. Özyardımcı N. 25.yıl Akciğer günleri kongre kitabı. 6 -10 Mayıs 2000 Bursa / Türkiye 2000:267-71.
4. Bowne WB, Lewis JJ, Filippa DA et al. The management of unicentric and multicentric Castleman's Disease. A report of 16 cases and a review of the literature. Cancer. 1999; 85: 706-17.
5. Giuseppe GP, Kevin ES. Lymphoproliferative and hematologic diseases involving the lung. In: Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA, Kaiser LR, Senior R; (eds). Fisman's pulmonary diseases and disorders. 3.th ed. Newyork; Mc Grow-Hill; 1998:1861-79.
6. Demircan S, Kuzucu A, Taştepe I. Atipik lokalizasyonlu bir Castleman hastalığı olgusu. Solunum hastalıkları dergisi. 1995; 6: 273-7.
7. Maloisel F, Anders E, Campos F, et al. Is there a place for interferon alpha treatment strategy of multicentric Castleman's disease? Rev Med interne, 2000;21.435-8.
8. Keller AR, Hocholzer L, Castleman B. Hyaline vascular and plasma cell types of giant lymph node hyperplasia of the mediastinum and other locations. Cancer 1972; 29: 670-82.
9. Frizzera G, Banks PM, Masserelli G, et al: A Systemic lymphoproliferative disorder with morphologic features of Castleman's disease, AM J Surg Pathol 1983;7:211,291.
10. Somdas MA, Ketenci I, Bicer S et al. Castleman's Disease as an unusual neck mass: Case report. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2004; 113: 459-61.
11. Smith RM, Dubinett SM, Grudka K, et al. Clinical conference on management dilemmas young woman with a 10 cm chest mass. Chest. 1998; 114: 295-306.

Nadir Yerleşimli Kardiyak ve Sakral Hidatik Kist Olgusunun Radyolojik Bulguları

Fulya Adalı*, Sibel Bayramoğlu**, Ahmet Tan Cimilli** , Nurten Turan Güner**, Ercan İnci**, Gülseren Yirik**

Özet

Ülkemizde halen önemini koruyan ve endemik görülen hidatik kist parazitik bir enfeksiyondur. İnsanlarda *Echinococcus granulosus* ve *Echinococcus multilocularis* olarak iki türü görülür. En sık karaciğer ve akciğer lokalizasyonu göstermektedir. Olgumuzda olduğu gibi diğer organları tutmadan sakral ve kardiyak yerleşim birlikteliği ise oldukça nadirdir. Bel ağrısı şikayeti ile başvuran ve iki kez sakral hidatik kist nedeniyle operasyon öyküsü olan 34 yaşında erkek hasta Tüm Batın Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemesinde nöks-rezidü sakral kist hidatik düşünülmesi üzerine Pelvik Magnetik Rezonans Görüntüleme yapıldı. Sakral bölgede kistik karakterde kitle izlendi. Bu arada tüm batın BT' de toraks bazalinden geçen kesitlerde sol ventrikül içinde cidarı kalsifiye kistik karakterde kitle izlendi. Bu kitleye yönelik Kardiyak Ultrasonografi ve Transözefagial Ekokardiografi yapıldı. Göğüs kalp damar cerrahisine acilen yönlendirilen hastanın operasyon sonrası patoloji raporunda hidatik kist olduğu saptandı. Hastanın sakral bölgesinde saptanan hidatik kist için de operasyon uygulanacaktır.

Anahtar kelimeler: Sakral hidatik kist, kardiyak hidatik kist, görüntüleme

Ülkemizde halen önemini koruyan ve endemik görülen hidatik kist parazitik bir enfeksiyondur. İnsanlarda *Echinococcus granulosus* ve *Echinococcus multilocularis* olarak iki formu görülür (1). En sık karaciğer (% 55-70) ve akciğere (% 18-35) yerleşir. Her iki organın birlikte tutulumu ise % 5 - 13 dür (2-3). Primer spinal kist hidatikler nadirdir (4). Spinal kist hidatikler tüm kist hidatiklerin % 1' ini oluşturur (5) ve bunun da %20' si sakral bölgeye yerleşir. Kardiyak tutulum ise % 0.02-2 olup (6), sol ventriküle yerleşim bunun % 55-75' ini oluşturur. Bu olguyla, nadir görülen, diğer organları tutmadan sakral ve kardiyak yerleşim birlikteliğini sunmayı amaçladık.

*Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

**Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Fulya Adalı,

Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

Telefon: 05052583826

e-mail: fulyaadali@yahoo.com

Olgu

Bel ağrısı şikayeti ile hastanemiz nöroşirürji polikliniğine başvuran 34 yaşında erkek hasta Tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi için kliniğimize gönderildi.

Resim 1: sakrum sol lateralinde sol iliyak kanat inferior kısmını içine alan destrüktif alan, geçirilmiş operasyona sekonder S2 lamina sol bölümünde defekt ve paravertebral alanda granülasyon dokusuyla uyumlu yumuşak doku dansitesi.

Adalı ve ark.

2a

2b

2c

2d

Resim 2a; sakrum sol yarımında presakral alana ve spinal kanal sol bölümüne uzanım gösteren, aksial planda T1A incelemelerde hipointens , 2b; aksial planda T2A incelemelerde hiperintens, 2c; sagittal planda T1A incelemelerde hipointens , 2d; sagittal planda T2A incelemelerde hiperintens karakterde, septasyonlar içeren, duvarında ve septalarında kontrast tutumu izlenmeyen, multipl kistik kitle.

Özgeçmişinde 2001 ve 2005 tarihlerinde sakral hidatik kist nedeniyle operasyon öyküsü vardı. Yapılan tüm batın BT incelemelerde; sakrum sol lateralinde S2 düzeyinden başlayarak sakrum distaline kadar devamlılık gösteren, sol iliyak kanat inferior kısmını içine alan destrüktif alan ile birlikte yumuşak doku dansitesi en geniş yerinde 9 x 7 cm ölçülmüş olup, içinde fragmente kemik parçaları ve kalsifikasyonlar mevcuttu. Ayrıca geçirilmiş operasyona sekonder S2 lamina sol bölümünde defekt ve paravertebral alanda granülasyon dokusuyla uyumlu yumuşak doku görünümü izlendi. Bulgular nüks-rezidü sakral kist hidatik ve postoperatif değişiklikler olarak yorumlandı (Resim 1). Hastanın Pelvik Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) incelemesinde

Resim 3; Kontrastlı tüm batın BT' de toraks bazalinden geçen kesitlerde, cidarı kalsifiye, belirgin kontrast tutulumu göstermeyen kistik kitle.

4a

4b

Resim 4a,b; Kardiak US incelemede; septa ve kalsifikasyon içeren kistik kitle.

S2 vertebra düzeyinden başlayarak ağırlıklı olarak sakrum sol yarımını tutan, presakral alana ve spinal kanal sol bölümüne uzanım gösteren T1 ağırlıklı incelemelerde hipointens, T2 ağırlıklı incelemelerde hiperintens karakterde multipl kistlerle uyumlu septasyonlar içeren, İV kontrast verimini takiben duvarında ve septalarında kontrast tutumu izlenmeyen, 4.5 x 4 cm boyutta, ince cidarlı, iyi sınırlı kitle lezyonu izlendi. Kitle etkisiyle dural kese ve sol sakral sinir köklerinin bası altında olduğu gözlemlendi (Resim 2a, 2b, 2c, 2d). Tüm batın BT' de toraks bazalinden geçen kesitlerde sol ventrikül içinde, en geniş yerinde 3.3 x 3 cm boyutunda ölçülen, cidarı kalsifiye, belirgin kontrast tutulumu göstermeyen kistik karakterde kitle izlendi (Resim 3). Bu bölgeye yönelik Kardiak Ultrasonografi (US) incelemede; kistin septa ve kalsifikasyon içerdiği gözlemlendi (Resim 4a, 4b). Transözefagial Ekokardiografi (Eko) incelemesinde; sol ventrikül içinde mitral kapağa yakın lokalizasyonda, 5.8 x 5.6 cm çapında tabanı kalsifiye kitle izlendi. Hastanın PA akciğer grafisinde, tüm batın ve skrotal US incelemesinde patoloji saptanmadı. Göğüs kalp damar cerrahisine acilen yönlendirilen hastanın operasyon sonrası patolojik incelemesi hidatik kist olduğu doğrulandı. Hasta sakral bölgedeki hidatik kist için de operasyona alınacaktır.

Tartışma

Hidatik kistin en sık olarak karaciğer ve akciğere yerleşir. Olgumuzda olduğu gibi spinal ve kardiak tutulum ise oldukça nadirdir (5,6). Kardiak kist hidatik tanısı, klinik bulgu vermemesi nedeniyle oldukça zordur. Klinik tablosu, lokalizasyonu, çap ve komplikasyonlarına bağlı olarak değişen kardiak

kist hidatiklerin tanısında Ekokardiografi en iyi yöntemdir. Öte yandan kitlenin anatomik boyutu ve kardiak - ekstra kardiak yapılarla ilişkisini göstermede BT ve MRG kullanılmaktadır (7). Olgumuzda kardiak tutulumunu gösteren herhangi bir klinik bulgu yoktu. Sakral kist hidatik nedeni ile diğer organ tutulumları ihtimaline karşı radyolojik tarama sırasında yapılan üst batın BT kesitlerine giren kardiak görüntülerde tesadüfen saptandı. Kardiak US ve Transözefagial Eko ile görüntüleme tanısı doğrulandı. Kardiak kist hidatikler rüptür ve hematolojik yayılım nedeniyle kötü prognoza sahiptir. En sık komplikasyon % 24 - 60 oranında rastlanan kist rüptürüdür (8). Kardiak kist hidatikler ölümcül komplikasyonlar ve aritmiler nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilmelidir (7). Bizim olgumuzda olduğu gibi sakral kist hidatikli hastaların başvuru nedeni sinir köklerine ve spinal korda bası sonucu oluşan ağrıdır. Spinal kist hidatikler beş grup içinde sınıflandırılır (intramedüller, intradural-ektramedüller, ektradural-intraspinal, vertebral, paravertebral) (5). Sakral kist hidatikler bizim olgumuzda da olduğu gibi MRG incelemede; iyi sınırlı ince cidarlı sferik görünümlü lezyonlar olarak izlenir, İV kontrast madde sonrasında genelde kist duvarı kontrast madde tutulumu göstermez ve kist duvar kalsifikasyonu nadirdir (5,9).

Uncommon locations of cardiac and sacral hydatid cysts ; radiologic imaging

Hydatid cyst, which remains to be an important and endemic condition in our country, is a parasitic infection. It can be seen in two species: Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis. It is most commonly localized in liver and lung. As our

case, combination of sacral and cardiac localization without involvement of other organs is uncommon. Because recurrent-residual sacral cyst was suspected on Abdominal Computed Tomography (CT) scan results, the 34-year-old male patient who had a history of two operations due to hydatid cyst and presented with lower back pain, was subjected to Pelvic Magnetic Imaging. A mass showing cystic characteristics was observed on the sacral region. Moreover, the slices involving basal thorax in Abdominal CT scan showed a mass with cystic properties and a calcified wall in the left ventricle. Cardiac Ultrasonography and Transesophageal Echocardiography was applied to that mass. The patient was immediately referred to the Cardiovascular Surgery and the postoperative pathology results revealed a hydatid cyst. Our patient is awaiting operation for the hydatid cyst in the sacral region.

Key Words: *Sacral hydatid cyst, cardiac hydatid cyst, imaging.*

Kaynaklar

1. Haliloğlu M, Saatci I, Akhan O, Özmen MN, Besim A. Spectrum of imaging findings in pediatric hydatid disease. *AJR* 1997; 169 : 1627-1631.
2. Kır A, Baran E. Simultaneous operation for hydatid cyst of right lung and liver. *Thorac Cardiovasc Surgeon*. 1995; 43 : 62-4.
3. Guntz M, Coppo B, Lorimier G, Cronier P. Hydatid cyst of the liver appearing late (10—22 years) after surgical treatment of pulmonary hydatidosis. *Physiopathologic problems J Chir Paris*. 1990; 127 : 375-81.
4. Pushparaj K, Sundararajan M, Madeswaran K, Ambalavanan S. Primary spinal intradural hydatid cyst. *Neurol india*. 2001; 49 : 203-204.
5. Tüzün M, Hekimoğlu B. Hydatid disease of the CNS: Imaging features. *AJR* 1998; 171 : 1497-1500.
6. Alehan D, Çeliker A, Aydıngöz LJ. Cardiac hydatid cyst in a child: diagnostic value of echocardiography and magnetic resonance imaging. *Ada Paediatrica Japonica* 1995; 37 : 645-647.
7. Trehan V, Shah P, Yusuf J, Mukhopadhyay S, Nair GM, Arora R. Thromboembolism: a rare complication of cardiac hydatidosis. *Indian Heart J*. 2002; 54(2): 199-201.
8. Thameur H, Abdelmoula S, Chenik S, Bey M, Ziadi M, Mestiri T, Mechmeche R, Chaouch H. Cardiopericardial hydatid cysts. *World J Surg*. 2001; 25 : 58-67.
9. Beggs I. The Radiology of hydatid disease. *AJR* 1985; 145 : 639-648.

Parsiyel Nöbetlerle Başlayan SSPE Olgusu

Refah Sayın, Temel Tombul, Kemal Ceylan,

Özet

Amaç: Subakut sklerozan panensefalit genellikle myoklonik nöbetlerle ortaya çıkar. Çalışmamızda başlangıçta parsiyel epilepsi olarak takip edilen ve kognitif yıkım gelişmesi ile myoklonik nöbetlerin görülmesi üzerine subakut sklerozan panensefalit tanısı alan hastayı sunmayı amaçladık.

Yöntem ve Bulgular: Onyediyedi yaşında erkek hasta kliniğimize sağ kolunda kasılma, sağ ağız köşesinde çekilme şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesi normaldi, çekilen elektroensefalografisinde sol temporal bölgede teta yavaş dalga paroksizmleri saptandı ve beyin magnetik rezonansı normal olan hastada klinik olarak parsiyel epilepsi düşünüldü. Karbamazepin tedavisi başlandı. Üç ay sonra unutkanlık, konuşamama, yürüyememe, el ve ayaklarda sıçramaların olması üzerine tekrar servise yatırılan hastada klinik, laboratuvar, elektrofizyolojik incelemeler ve radyolojik incelemeler ile subakut sklerozan panensefalit tanısı düşünüldü.

Sonuç: Subakut sklerozan panensefalit bazı hastalarda parsiyel nöbetlerle prezente olması nedeniyle tanı güçlüğüne yol açabilir. Olgumuzda olduğu gibi öncesinde parsiyel nöbetlerin baskın olduğu daha sonradan kognitif yıkım ve miyoklonilerin eklendiği bir tablo ile getirilen ve hızlı progresyon gösteren atipik olgularda da subakut sklerozan panensefalit olasılığı düşünülerek inceleme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Subakut sklerozan panensefalit, kızamık virüsü, elektroensefalografi.

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kızamık enfeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkan nadir, ancak ağır nörolojik yıkıma ve ölüme giden progresif seyirli bir hastalıktır. Patogenezinde sorumlu olan virüsün bir mutasyon sonucunda veya hasta kişiden kaynaklanan bir engelleme ile genom translayonu aşamasında bir bozukluk sonucunda matriks proteininin defektif olduğu üzerinde durulmaktadır. SSPE'nin ortaya çıkış dönemi adolesans dönemidir, ancak genç erişkinlerde de görülebilir. SSPE erkeklerde kadınlara göre üç kat daha fazla görülür. Hastalığın ilerlemesinde dört evre vardır: 1. Okul performansında bozulma, kişilik değişiklikleri, konuşma bozukluğu, nöbetler, papil ödemi. 2. Myoklonus, ataksi, spastisite, koreoatetoz, kortikal körlük, optik atrofi. 3. Belirgin mental gerileme, koma, dekortike postür, desebre postür. 4. Hipotoni ve sese artmış irkilme refleksi ile giden terminal dönem. SSPE genellikle jeneralize nöbetlerle prezente olur. Ancak nadirde olsa parsiyel nöbetlerin SSPE'de görüldüğü

çalışmalarda bildirilmiştir (1-4). SSPE tanısında klinik ve elektroensefalografi (EEG) bulgularının yanısıra serolojik bulgularda kullanılır. Beyin omurilik sıvısında (BOS) serolojik olarak kızamık antikoru saptanır; bunların serumdaki antikora oranının artmış olması SSPE tanısını destekler (5-9). Bugün SSPE'nin kesin bir tedavisi yoktur. Ancak isopurinosin (inosiplex) tedavisinin sağ kalımı uzatabildiği bildirilmiştir (10,11). Son zamanlarda interferonlar da denenmektedir ve yararlı sonuçlar bildiren çalışmalar da vardır (10,11). Biz parsiyel nöbetlerle başlayıp daha sonraki dönemlerde hastada ağır mental yıkım gelişmesi ve myoklonik nöbetlerin başlaması üzerine SSPE tanısı alan bir olgu takdim ediyoruz.

Olgu Sunumu

Kliniğimize 17 yaşında erkek hasta sağ kolunda kasılma, sağ ağız köşesinde çekilme şikayetleriyle başvurdu. Bu şikayetleri birkaç gündür oluyor ve günde 15-20 kez tekrarlıyormuş. Öncesinde bu tür şikayetleri olmayan hasta detaylı sorgulandığında şuur kaybının eşlik etmediği sağ ağız köşesinde çekilmelerin olduğu ve sağ kolunda klonik tarzda kasılmaların görüldüğü bir parsiyel nöbet tarif etmekteydi. Kliniğimizde yattığı süre içinde bu

*42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr Refah Sayın
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı
E-mail: refahsayin@yyu.edu.tr

Tablo 1. Hastanın 2. EEG'si. Sol temporal bölgede teta yavaş dalga paroksizmleri.

(Çekim montajı: F7-F3, F3-Fz, Fz-F4, F4-F8, T3-C3)

Tablo 2. Hastanın son EEG'si. EEG'de 5 ile 8 sn.de görülen burst-supresyon patterni.

Çekim montajı: Fp1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1, Fp2-F4.

tür nöbetlere rastlandı. Hastada kognitif yetiler normal sınırlardaydı ve jeneralize epilepsilerde görülen epileptik nöbetlere rastlanmadı. Öz geçmişinde beş yıl önce menenjit geçirmişti. Soy geçmişinde amcasında beyin tümörü olduğu öğrenildi.

Method ve Bulgular

Sistemik ve nörolojik muayenesi normal olan hastanın çekilen EEG'si ile beyin magnetik rezonans görüntülemesi (MR) normaldi. Hastaya kliniğimizde yattığı süre içinde karbamezapin (CBZ) 600 mg/gün başlandı. İlacın başlanmasında 3 gün sonra nöbetler tamamen durdu. Bunun üzerine takip önerilerek taburcu edildi. Hasta taburcu edildikten bir ay sonra tekrar nöbet geçirme şikayeti üzerine kliniğimize başvurdu. CBZ dozu 900 mg/gün'e çıkarılarak takip önerildi. Bu esnada çekilen EEG'sinde sol temporal bölgede teta yavaş dalga paroksizmleri mevcuttu. Tablo 1. Hasta takip edildiği sürelerde kognitif yetiler açısından yeterli düzeydeydi

ancak okul başarısı hakkında bildiğimiz bir bilgi yoktu.

Hasta ilk nöbet ile başvurusundan 3 ay sonra unutkanlık, konuşamama, yürüyememe, el ve ayaklarda sıçramalarla ve okul başarısında düşme şikayetleri ile başvurdu. Bu sırada diğer nöbetler dışında miyoklonik nöbetler de eklenmişti. Miyoklonik nöbetlerinin devam etmesi üzerine ve şuurun kapanması üzerine hasta yeniden servisimize yatırıldı. Hastanın bu yatışında parsiyel nöbetlere rastlanmadı.

Sistemik muayenesi normal olan hastanın nörolojik muayenesinde şuuru stupor düzeyinde, kooperasyon kurulamıyor, konuşma afazikti ve ense sertliği ile meninks irritasyon bulgusu yoktu. Işık refleksleri +/+, pupiller izokorik ve göz dibi doğaldı. Kranial sinirler doğaldı, motor defisit yoktu, patolojik refleksler saptanmadı. Derin tendon refleksleri (DTR) tüm ekstremitelerde hiperaktifti. BOS'ta kızamık IgM (-), IgG(+) BOS biyokimyası: (protein: 39, klor:133 Şeker:76) ve diğer laboratuvar değerleri normal

sınırlardaydı. Yatışının ilk haftasında bakılan CBZ kan düzeyi 5.51 idi. Bu yatışında çekilen EEG'de yaygın disorganizasyon zemininde, sol hemisfer arka bölgelerini daha ağırlıklı etkileyen (fokal sürekli delta) ağır bioelektriki aksama, fokal ve multifokal epileptiform aktivite izlendi. Son EEG'de ise 5 ile 8 saniyede (sn) burst-supresyon patterni saptandı. Tablo 2. Yeniden çekilen beyin MR normal sınırlarda idi. Başlangıçta hızlı bir progresyonla ortaya çıkan bilinç bozukluğu ve ilk EEG'lerdeki uyumsuz bulgular nedeni ile diğer olası viral kaynaklı ensefalitler açısından asiklovir 2000 mg/kg/gün başlandı ve iki hafta süre ile uygulandı. Miyoklonik nöbetler açısından hastaya valproik asit (VPA) 1000 mg/gün başlandı, sonra dozu tedrici olarak artırılarak 2000 mg/gün'e çıkıldı. Miyoklonilerin yoğun olması nedeni ile ve CBZ'nin miyoklonileri artırabileceği düşünülerek CBZ dozu azaltılarak kesildi. Hasta jeneralize status epileptikusa girdi, hastaya fenitoin yüklemesi yapıldı. Miyoklonik nöbetleri durmayan hastaya klonazepam 1.5 mg ile başlanıp 3 mg'gün tablet (tb) ve deksametazon 8 mg'gün verildi. Nöbetlerin durmaması üzerine ilave fenitoin yüklemesi yapıldı ve bununla nöbetleri durdu. Ayrıca hastada klinik semptomların olması, BOS bulgularının desteklemesi ve son çekilen EEG'de periodik epileptik komplekslerinin olması SSPE'yi düşündürdü. İsoipurinosin 1500 mg tb başlandı. Üçüncü hafta yüksek ateşi devam eden hasta, dördüncü hafta başında, deserebre postür ve solunum bozukluğu gelişerek kaybedildi. Biz hastaya ilk yatışta bilinç bozukluğunun olmaması ve daha sonra gelişmesi, tabloya ilerleyici mental yıkımın ve miyoklonilerinin de eklenmesi ve laboratuvar bulgularının da desteklemesi üzerine SSPE tanısı koyduk.

Tartışma

SSPE kızamık infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkan nadir, ancak ağır nörolojik yıkıma ve ölüme giden progresif seyirli bir hastalıktır. SSPE'nin 4 klinik evresi vardır. İlk evresinde kişilik değişiklikleri ve okul başarısında düşme olur. İkinci evresinde miyoklonik nöbetler, ataksi, spastisite bulguları görülür. SSPE'nin 3 ve 4. dönemlerinde belirgin mental yıkım, koma, desebre postür, hipotoni saptanır (1-4). Genellikle nöbetler jeneralize tipte olur, ancak parsiyel nöbetlerle başlayıp daha sonra jeneralize nöbetlere dönüşen SSPE vakaları da bildirilmiştir (1-4). Bizim vakamızın özelliği parsiyel nöbetlerle başlayıp, EEG'sinde fokal bulguların olması, başlangıçta kullanılan CBZ'ye cevap vermesi ve mental açıdan belirgin bir yıkımın

gözlenmemesi ve ilerleyen dönemlerde hızlı progresyon göstermesi idi.

Kissani ve ark.'nın 70 vakalık SSPE tanısı almış bir serilerinde ilk yıl epileptik nöbetler 30 hastada görülmüştür (1). Bu hastaların nöbet tipleri parsiyel başlangıçlıymış. Sonraki nöbetlerin jeneralize karakterde olması ve klinik bulguların SSPE ile uyumlu olması üzerine hastalar SSPE tanısı almıştır. Bizim vakamızda da nöbetler parsiyel tarzda başladı. Hastada nöbetlerin olduğu dönemde fark edilen belirgin tarzda mental yıkım mevcut değildi.

Nöbetlerin ilerleyen dönemlerde karakter değiştirmesi, ağır nörolojik yıkım gözlenmesi üzerine hastada SSPE tanısını düşündürdü. Daha sonra laboratuvar bulguları ve çekilen EEG'de SSPE ile uyumlu bulguların bulunması üzerine hastanın tanısı doğrulandı.

Kornberg ve ark.'nın yaptığı çalışmada 16 yaşında SSPE tanısı almış kız çocuğu tanımlanmıştır (2). Bu vakada da nöbetler ilkin parsiyel olarak başlamış, daha sonra jeneralize tipte olmuştur. Bizim vakamızda da hasta 17 yaşında bir erkek çocuğu idi ve nöbetleri parsiyel olarak başladı. Daha sonra nöbetler miyoklonilerle ve jeneralize tonik-klonik nöbetlerle prezente oldu.

Namer ve ark.'nın yaptığı çalışmada 18 yaşında SSPE tanısı almış bir erkek hasta tanımlanmıştır (3). Bu vakada nöbetler ilkin parsiyel tarzda başlamış ve hastada mental yıkım, nöbetlerin başlamasından 4 ay sonra gelişmiş ve çekilen rutin EEG'sinde sol temporal bölgede yüksek amplitüdü keskin dalgalarla karakterize fokal epileptik anomali saptanmıştır. Daha sonraki zamanlarda çekilen diazemli EEG'de periodik kompleksler izlenmiştir. Hastanın beyin tomografisinde sol temporal bölgede hafif kortikal atrofi izlenmiştir. Bizim olgumuzda ise başlangıçta sol temporal bölgede kuşkulu fokal epileptiform aktivite saptandı ve 3 ay sonra hastada tarif edilen mental yıkım belirtileri gözlemlendi. Ancak çekilen Beyin MR'ı normaldi.

Silva ve ark.'nın yaptığı çalışmada ise 14 yaşında bir erkek çocukta SSPE gidişi esnasında atipik klinik ve EEG patterni gözlenen bir hasta tanımlanmışlardır (4). İki haftalık sürede kompleks parsiyel nöbeti olan hastada atipik EEG patterni izlenmiş ve bu EEG'de periodik lateralize epileptik deşarjlar (PLED) içeren, başlangıçta sol temporal focus ile karakterize olan patern gözlemlenmiştir. Sadece 3. ve 4. haftada tipik bilateral ve jeneralize periodik kompleksler görülmüştür. Vakamızda da hastanın ilk geliş şikayeti parsiyel nöbetlerle olmuş, ancak ilk

başvurduğunda SSPE tanısı almamış ve parsiyel epilepsiler grubuna dahil edilmişti.

Sonuç

SSPE'nin bazı hastalarda parsiyel nöbetlerle prezente olması tanı güçlüğüne yol açmaktadır. Olgumuzda olduğu gibi öncesinde parsiyel nöbetlerin baskın olduğu daha sonrasında kognitif yıkım ve miyoklonilerin eklendiği bir tablo ile gelen ve hızlı progresyon gösteren atipik olgularda da SSPE olasılığı düşünülerek inceleme yapılmalıdır.

SSPE Case With Partial Seizures At Onset

Abstract

Aim: *Subacute sclerosing panencephalitis is usually diagnosed with*

myoclonic seizures. We aimed to present a subacute sclerosing panencephalitis case who was initially diagnosed as partial epilepsy and later developed cognitive dysfunction and myoclonic seizures.

Method and Finding: *A 17 years old male patient referred to our clinic due to facilitations in his right arm and tractions at the corner of his right mouth. Neurological examination and cranial magnetic resonance were normal. The theta slow waves were determined in the left temporal area in the electroencephalography and diagnosed as partial epilepsy. Carbamazepine therapy was started. Three months later the patient referred to our clinic again due to complaints such as forgetfulness, inability to speak, inability to walk and startled movements in hands and feet. According to these findings and electrophysiological and radiological imaging results subacute sclerosing panencephalitis was diagnosed.*

Conclusion: *It may be difficult to diagnose subacute sclerosing panencephalitis in some patients having partial seizures. Subacute sclerosing panencephalitis should be considered in atypical patients with partial seizures who rapidly develop cognitive dysfunction and myoclonic seizures.*

Key words: *Subacute sclerosing panencephalitis, Measles virus, Electroencephalography.*

Kaynaklar

1. Kissani N, Ouazzani R, Belaidi H, Ouahabi H, Chkili T. Epileptic seizures and epilepsy in subacute sclerosing panencephalitis. *Neurophysiol Clin.* 2001 Dec;31 :398-405
2. Kornberg AJ, Harvey AS, Shield LK. Subacute sclerosing panencephalitis presenting as simple partial seizures. *J Child Neurol.* 1991 Apr;6:146-9
3. Namer IJ, Tan E, Ciger A, Zileli T. Complex partial epileptic seizures as the initial symptom of subacute sclerosing panencephalitis. *Rev Neurol* 1986;142:921-5
4. Silva DF, Lima MM, Anghinah R, Zanoteli E, Lima JG. Atypical clinical and electroencephalographic pattern in a patient with subacute sclerosing panencephalitis. *Arg Neuropsiquiatr* 1995 Jun;53:278-80
5. Scheld WM, Whitley RJ, Durack DT. *Infections of the Central Nervous System*, 2nd edition. Lippincott-Raven, Philadelphia, 1997.
6. Tyler KL, Martin JB. *Contemporary Neurology Series- Infections of the Central Nervous System.* FA Davis Co., Philadelphia, 1993.
7. Pruitt AA. Infection of the nervous system. Fekse KS, Wen PY. *Neurologic Emergencies.* Neurologic Clinics 1998 (5); WB Saunders Co. Philadelphia, 1998.
8. Marra C M. Central nervous system infections. *Neurologic Clinics* 1999 (11); WB Saunders Co. Philadelphia, 1999.
9. Schlossberg D. *Infections of the nervous system.* Springer Verlag, New York, 1990.
10. Adams RD, Victor M, Ropper AH. *Principles of Neurology*, 6th edition. Mc Graw Hill, New York, 1997.
11. Rowland LP. *Merritt's Textbook of Neurology*, 9th edition. Williams and Wilkins, Philadelphia, 1995.

Nöroanesteziye Mannitolün Yeri

Yusuf Ünal, R. Şahin Yardım

Özet:

Mannitol kafa içi basıncının artmış olduğu klinik durumların yanı sıra, beyin cerrahi operasyonlarında osmotik diüretik olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nöroanestezi uygulamalarında profilaktik olarak da kullanılabilen mannitolün bir çok yan etkisinin olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle bu derlemede nöroanesteziye mannitolün kullanımı, etki mekanizması ve yan etkilerinin literatür eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlandı.

Anahtar kelimeler: mannitol, nöroanestezi, beyin cerrahisi

Sert ve kapalı bir hacim olan ve vertebral kanal ile bağlantısı bulunan kraniumda %88 beyin dokusu, %2-3'ü kan ve geri kalan %9-10'u beyin omurilik sıvısından (BOS) oluşan bu üç oluşum basınç ve volüm açısından bir dengede bulunurlar.¹⁻³ Bu oluşumlardan birisinin artması kafa içi basıncını (KİB) artırır ve diğerlerinden biri yada daha fazlası devreye girerek total volüm azaltılmaya, dolayısıyla da yüksek basınç düşürülmeye çalışılır.^{1,2} Bu kompanzasyon mekanizması yetersiz kalınca beyin kan akımında (BKA) meydana gelen azalmalarla olay kompanse edilmeye çalışılır.³ Eğer patolojik durum devam ederse BKA'daki azalma iskemi ile sonuçlanır. Bu kısır döngü içinde beyin daha da iskemik hale gelir, KİB daha da artarken BKA daha da azalır ve sonuçta nörolojik hasar yerleşir.²

Kafa içi basınç; normal bir erişkinde yatar pozisyondayken 5-15 mmHg olup, bu değer bebek ve çocuklarda daha düşüktür. Horizontal pozisyonda kranium ve spinal boşlukdaki basınçlar eşittir ve iki kompartman arasında bağlantı açık olduğunda lumbar subaraknoid basınç KİB'yi yansıtabilir. İntrakranial basınç 15-20 mmHg'yi aştığı zaman anormal kabul edilir. Basıncın 20 mmHg'nin üzerine çıktığı ve en az beş dakika devam ettiği durumlar yüksek KİB olarak yorumlanır.^{3,4,5} Kırk mmHg dan daha yüksek ve 4 saatten daha uzun süreli KİB artışının fatal olduğu kabul edilmektedir.² Beyin cerrahisi uygulamalarında normalde dura açıldığı zaman KİB sıfıra düşer. Ancak dura açıldığında KİB hala yüksek ise beyin duranın insizyon yerinden herniye olur. Beyin ödemi genelde bir nöropatolojik olaya eşlik eder ve beyin su

içerisinde artma olarak tanımlanır. Düşük derecede beyin ödemi varlığında bile, ekartör altında kalan beyin dokusunda artan basınç nedeni ile travma ve iskemi gelişebilir.^{6,7} Bu gibi olasılıklardan kaçınabilmek için, öncelikle bazı önlemlerin alınması, eğer bu önlemler KİB'yi düşürmede yetersiz kalırsa ilaç ve cerrahi yöntemlere geçilmesi gerekir.^{4,7} Kafa içi basıncını yükselten nedenler genellikle tek olmayıp, birkaç neden bir arada bulunabilir. Dolayısı ile çeşitli tedavi yöntemlerini aynı zamanda uygulamak gerekebilir. Mannitol veya hiperosmolar tedavi, kafa içi basıncını azaltmaya yönelik tedavi hiyerarşisi içerisinde yer alan bir yöntemdir. Bu derlemede nöroanestezi uygulamalarında kullanılan mannitolün endikasyonu, etki mekanizması, dozu ve yan etkileri yönünden irdelenmesi amaçlandı.

Mannitol

Hipertonik ve hiperosmolar (% 20 solüsyon= 1280 mosm kg⁻¹) bir ajan olan mannitolün molekül ağırlığı 182 dalton olup, 6 karbonlu bir şeker bileşimidir. Mannitol 1940'larda glomerüler filtrasyonun hızını (GFR) ölçmek için kullanılmış, 1962'de ise KİB'yi azaltıcı etkisinin en az hipertonik üre kadar olduğu gösterildikten sonra nöroanesteziye kullanımı yaygınlaşmıştır.⁸ Mannitol özellikle soğuk ortamlarda kristalleşme özelliğine sahip olduğundan filtre içeren setlerle uygulanması kristallerin infüzyonunu önleyecektir. Farmakolojik olarak büyük oranda inert olup, metabolize olmadan vücuttan primer olarak renal atılım ile uzaklaştırılır.⁹⁻¹¹ Mannitol gibi renal geri emilmeyen maddeler suyun geri emilimini de engelleyerek osmotik diürez yapar. Bu etki böbreklerin proksimal tübüllerinde gerçekleşir ancak bu etki sadece su için olmaz;

Yazışma Adresi: Dr. Yusuf Ünal
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, ANKARA

elektrolitler (Na, K, Cl, P, Ca, Mg), üre ve ürik asitin geri emilimi de bozulur.

Mannitol, sıklıkla akut oligürük renal yetmezliğin önlenmesi ve tanısında, akut beyin ödemi ve akut glokomda osmotik diüretik olarak kullanılır. Nöroşürji ve nöroanesteziye ise sıklıkla kafa travması geçirmiş hastalarda veya beyin cerrahi operasyonlarında, KİB'yi veya beyin ödemi azaltmak, beyin iskemisini düzeltmek, herniasyonu önleyebilmek ve cerrahi sahanın daha iyi görünür hale gelmesini sağlamak için kullanılır.¹²⁻¹⁶

Mannitolün KİB'yi Düşürücü Etkisini Açıklayabilecek Olası Mekanizmalar Şöyledir

1. BOS yapımını azaltıp, reabsorbsiyonunu artırıp, intraventriküler volümü azaltarak¹³⁻¹⁶
2. Ekstravasküler aralıktan intravasküler aralığa su çekerek beyin su içeriğini azaltıp, beyin doku volümünü azaltarak¹³⁻¹⁵
3. Kan viskozitesinin azalmasıyla vazokonstriksiyon oluşturup, beyin kan volümünü azaltarak^{4,8,13,17,18}
4. Beyin arter ve venlerindeki vasküler basıncı değiştirerek^{14,18}
5. Hemodinamik açıdan vazodilatör bir ajan olduğundan BKA'da otoregülasyonla hem direkt hem de indirekt değişikliğe yol açarak^{14,18,19}

Mannitolün osmotik gradient oluşturabilmesi için kan beyin bariyerinin (KBB) intakt olması gereklidir. Eğer beyin dokusunda küçük lokalize bir bölgede KBB bozulsa bile, buradan uzaktaki sağlam KBB ödem sıvısının azalmasına ve KİB'nin düşmesine yardımcı olabilmektedir. Kafa travmalı olgularda otoregülasyonun sağlam olduğu durumda mannitolün KİB'yi düşürdüğü, otoregülasyonun bozuk olduğu durumda KİB'de az bir düşüşe neden olduğu belirtilmektedir.¹⁹

Mannitolün verilmiş hızı da oldukça önemlidir ve 10-15 dakikadan daha kısa sürede verilmesi önerilmemektedir.¹ Mannitolün hızlı verilmesi sonucunda ortalama arteryel basınçta (OAB) %7 lik bir düşme olduğu,^{20,21} başka bir çalışmada ise klinik dozlarda %25 mannitolün verilmiş hızı ve dozuna göre OAB'de %23, total periferik dirençte ise % 38 azalma yaptığı gösterilmiştir ve neden olarak da hiperosmotik solusyonların iskelet kaslarında yaptığı vazodilatasyon ileri sürülmüştür.²² Domaingue ve ark ise²³ 1gr kg⁻¹ dozunda mannitolü önce 50 mL dak⁻¹ hızda 2 dakika verip, major kardiovasküler değişiklik görülmez ise 15-20 saniye içinde 60-80 mL dak⁻¹ hızla vermeye devam ettiklerinde hipotansiyon

gözlemişler ve infüzyon hızını yavaşlattıklarında ise kan basıncının normale döndüğünü saptamışlardır.

Mannitolün dozu 0.25-1 gr kg⁻¹ arasında değişir ve 2 gr kg⁻¹ dan yüksek dozları önerilmez.^{1,6} İnfüzyon şeklinde verilecek ise sürenin 15 dakikadan daha uzun olması önerilmektedir.²²⁻²⁴ Ancak yüksek dozda mannitol KİB'de üniform bir düşüş sağlamayacağı gibi, intravasküler ve kardiyak yüklenmeye, elektrolit ve asit baz bozukluğunun yanısıra, pontin hemoraji ve myelin bozulmasına neden olabilir.¹ Ayrıca yine yüksek dozlarda kullanıldığında KBB'yi bozarak ya da bozulmuş olan KBB'yi geçerek beyinde konsantrasyon gradienti oluşturup, KİB'de rebound artışa yol açabileceği belirtilmektedir.^{1,4,9}

Marshall ve ark²⁵ 0.25 gr kg⁻¹ dozda mannitol kullanımının daha yüksek dozlarda mannitol kullanımı ile KİB düşürmede aynı etkiye sahip olduğunu, KİB düşürmek için serum osmolaritesindeki 10 mosm bir artışın yeterli olabileceğini vurgulamaktadırlar.

Mannitol kullanımı serum ozmolaritesi ile sınırlandırılmalı, ozmolaritenin 315-320 mosm kg⁻¹ veya daha altı olmasına dikkat edilmelidir.⁹ Mannitol her intrakraniyal girişimde "profilaktik" olarak kullanılmamalı, mümkünse KİB ölçülüp yüksek bulunursa, acil herniasyona giden olgularda ya da duranın gergin olduğu, cerrahin da bunu desteklediği durumlarda verilmelidir.⁹

Mannitolün etkinliğini açıklayabilmek amacıyla yapılan çalışmalarda fikir birliği olmamakla beraber 1-2 gr kg⁻¹ mannitolün iv verilmesiyle KİB de birkaç dakika süren bir artışı takiben 30 dk-6 saat süreyle düşüş gözlemlendiği gösterilmiştir.^{16,17,26} KİB'deki bu artışın, infüzyon yapılan mannitol volümüne bağlı olarak beyin kan volümünün artması ve mannitolün beyin damarlarındaki doğrudan genişletici etkisinden kaynaklandığı; takiben görülen KİB'deki düşüşün ise, hematokrit ve kan viskozitesindeki azalmadan kaynaklanan vazokonstriksiyon veya BOS volümünün azalmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.^{17,18,26} Otuz dk ile 6 saat arasındaki geç dönem etkiden ise plazma ve parankim hücreler arasında gelişen osmotik basınç farkı sorumlu tutulmaktadır.

Mc.Graw ve ark²⁷ kafa travmalı hastalarda KİB değerinin 10 dakika süreyle 25 mmHg civarında seyrettiği durumları mannitol kullanımı için endikasyon kabul etmişlerdir. Araştırmacılar kafa travmalarında mannitol uygulanması için 22 mmHg lık KİB değerini eşik değer olarak kabul ettiklerini vurgulamışlardır. Pediatrik kafa travmalı hastalarda ise KİB'yi 20 mmHg altında tutacak tedavi uygulanması önerilmektedir.²⁸ Ancak kapalı kafa travması için öngörülen bu

Tablo 1: Hiperosmolar tedavideki önerilen laboratuvar monitorizasyonu⁽²⁸⁾

Sıklık	Önerilen
Her 2-4 saat	Serum Na ve serum osmolalite
Her 4-6 saat	Kan gazı analizi, elektrolitler
Her 6-12 saat	Hemoglobin/Htc, Protrombin zamanı (PT) / Parsiyel tromboplastin zamanı (PTT), trombosit sayısı

basınç değeri mannitol için eşik değer olarak kabul edilmesine rağmen cerrahi şartlar için bu değer yüksek kabul edilebilir. Çünkü derin yerleşimli lezyonlarda yada vasküler anomalilerde cerrahi rezeksiyonun rahat yapılabilmesi için beyin ekartör ile traksiyonu rutin bir uygulamadır. Gergin bir beyin dokusunun ekartasyonu ile ekartör altında kalan bölgelerde basınç iskemisi oluşmaması için beyin gevşek olması tercih edilmektedir. Kafa içi basıncın yüksek olduğu cerrahi öncesinde bilinen ve KİB yüksekliğine ait klinik bulguları olan olgularda kemik flep kaldırılmadan önce 0.5-1.0 gr kg⁻¹ dozda mannitol verilmesi önerilmektedir.^{3,7}

Beyin ödeminin azaltılmasında mannitol kullanımının yararı büyüktür. Mannitol vazojenik ve interstisyel ödemden kaynaklanan ödem sıvısını azaltmada daha etkin olmasına karşın, intrasellüler sitotoksik ödem sıvısını azaltmadaki rolü hala tartışmalıdır.²⁹ Tek veya muhtelif dozda mannitol uygulamasının geç etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, mannitol infüzyonundan sonra beyin dokusunda mannitolün birikebildiğini ve bu birikimin travmatize ve ödemli beyinde daha fazla olabileceği gösterilmiştir.⁸ Dolayısı ile KİB'de rebound artış olabileceği, bu nedenle tekrarlanan doz uygulamasında dozun düşük tutulması ve bolus uygulamalarda da etkiyi oluşturabilecek en düşük doz önerilmektedir.^{26,29}

Muizelaar ve ark¹⁸ tarafından yapılan çalışmada mannitol infüzyonundan sonra damarlarda oluşan vazokonstriksiyonun kandaki viskozite değişiklikleri ile paralel seyrettiği saptanmıştır. Araştırmacılar mannitol verilmesinden sonra üriner yolla olan sıvı kayıplarını yerine koymadıklarında çalışmanın sonunda kan viskozitesini başlangıç değerinden daha yüksek bulmuşlardır. Bunun doğal sonucu olarak da arterlerde geç dönemde vazodilatasyon tesbit etmişlerdir. KİB'yi düşürmek için mannitol kullanılıp beraberinde sıvı kısıtlaması uygulanan protokoller; kan viskozitesinde artışa, serebral vazodilatasyona, serebral kan volümünde artışa ve sonuçta KİB yükselmesine yol açabilecektir (rebound fenomeni). Bu nedenle mannitol tedavisi

süresince kan viskozitesinin ölçümlerinin yanısıra hematokrit (Htc) düzeylerinin sık sık kontrol edilmesi tedaviye ve defisitlerin düzeltilmesine yol gösterici olabilecektir. Mannitol yada hiperosmolar tedavi uygulanımı sırasında önerilen laboratuvar monitorizasyonuna yönelik yayınlanmış bir kılavuz olmamakla beraber, Tablo 1'de kullanılacak kriterler verilmiştir. Bu monitorizasyon ile serum osmolalitesi ve elektrolit dengesi yakın takip edilerek tedavide yol gösterici olacaktır.

Mannitolün güçlü diüretik özelliğinden dolayı intravasküler hacimde azalma ve hipotansiyon görülebilir. Hipotansiyona bağlı sekonder iskemik hasar gelişebileceğinden hipovolemiden kaçınacak sıvı replasmanı yapılmalıdır.²⁸ Mayi kısıtlaması ile birlikte uzun süre mannitol kullanılması elektrolit kaybı ve hiperosmolalite ile sonuçlanabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalardan birisinde, Manninen ve ark³⁰ hastalardan bir gruba 1 gr kg⁻¹, diğerine 2 gr kg⁻¹ mannitol vermişler; her iki grupta da, serum Na⁺ ve HCO₃⁻ konsantrasyonlarında belirgin azalma ve serum osmolalitesinde artış gözlemlenmiştir. Serum potasyum düzeyinde ise, düşük doz mannitol uygulaması sırasında hafif bir azalma, yüksek dozda ise önemli artış olduğu saptanmıştır. Ravussin ve ark²¹ gönüllülerde 1gr kg⁻¹ mannitol vererek yaptıkları çalışmada, infüzyondan 2 dakika sonra potasyum düzeyinde belirgin azalma, fakat 37 dakika sonra 0.6 mmol L⁻¹ düzeyinde bir artış gözlemlenmiştir. Donato ve ark¹⁷ yaptıkları deneysel çalışma ile mannitol dozuna bağlı olarak, serum potasyum düzeyinde %11-25 oranında bir artış saptamışlardır. Serum potasyum düzeyindeki bu artışın, solvent madde veya plazma osmolalitesindeki artışa bağlı hemolizden kaynaklanabileceği belirtilmiştir.³¹

Mannitol kullanımında idrar çıkışının gözlenmesi ve normovoleminin idamesinin sağlanması için mutlaka idrar sondası bulunmalıdır. Mannitolün maksimal etki gösterebilmesi için hastaların normovolemik olması gerektiği, hipovolemik hastalarda ve serum osmolalitesi 320 mosm dL⁻¹ den yüksek olanlarda intrakranial olarak küçük bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir.²⁶ Serum osmolalite

düzeinin 330-340 mosm dL⁻¹ aştığı zaman böbreklerde ve diğer organlarda zedelenme olabildiği, beyin cerrahi hastalarının kortikosteroid kullanımına sekonder hiperglisemi, dehidratasyon veya gastrointestinal sistem kanamasına sekonder BUN artışı gibi sebeplerle osmolarite artışına meyilli oldukları bilindiğinden bu hastalara laboratuvar tetkikler yapılmaksızın mannitol verilmemesinin uygun olacağı belirtilmektedir.^{10,11,26}

Kanamış anevrizma olgularında ve kafa travmalarında otoregülasyonun nörolojik durum ile ilişkili olduğu, subaraknoid kanama (SAK) sonrası nörolojik durum ne kadar kötü ise otoregülasyonun ve CO₂ reaktivitesinin de o kadar bozulmuş olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.^{32,33} Özellikle anevrizma olguları için mannitolün dura açılmadan yada cerrahi başlangıcı ile verilmesinin, anevrizma duvarındaki transmural basıncı artıracığından relatif olarak kontrendike sayıldığı göz önüne alınırsa zamanlamanın dikkatli yapılması gerekir. Vasküler lezyonu olan olgularda (anevrizma, arterio-venöz malformasyon) kemik flep kaldırılmadan önce mannitol verilmesi tavsiye edilmemektedir. Böyle bir durumda mannitol velirse KİB'de düşmeye neden olup damar duvarında oluşan transmural gradienti (transmural basınç=Ortalama Arteriyel Basınç-KİB) artırarak perforasyon ihtimalini artırdığı kabul edilmektedir.^{32,33} Diğer yandan intrakranial kanamanın söz konusu olduğu vakalarda, mannitol sonrası beyin dokusunun büzülmesi sonucu hematoma genişlemesi söz konusu olabilir. Yaşlı hastalarda beyinin aniden büzülmesi, sagittal sinüse giren frajil venin rüptürüne yol açarak subdural hematoma neden olabilmekte ya da hematoma daha da büyülebilmektedir.³⁴

Kafa içi basıncı yüksek ve beraberinde konjestif kalp yetmezliği gibi hemodinamik yüklenmeyi tolere edemeyecek olan hastalarda mannitol kullanılmaması, furosemid'in tercih edilmesi gerektiği belirtilmektedir.³⁵ Mannitol ve furosemid kombine kullanımı sadece mannitol kullanımına göre daha etkili bulunmuştur; ancak KİB ve beyin kütesini daha fazla düşürürken derin hipovolemilere ve sıvı-elektrolit dengesizliğine neden olduğu belirtilmektedir.³ Schettini ve ark¹¹ 1.4 gr kg⁻¹ mannitol ve 1.4 gr kg⁻¹ mannitol + 0.3 mg kg⁻¹ furosemid kombinasyonunun intrakranial girişimlerde karşılaştırılmasında; furosemid+mannitolün yalnız mannitol kullanımından daha fazla hiponatremi, hipokloremi, hipokalemi ve hiperozmolariteye neden olduğunu gözlemişlerdir. Postoperatuar erken dönemde

furosemid kullanılan bazı hastalarda letarjik tablo gözlemişler ve buna hiponatremi, hipokloremi ve osmotik gradientdeki değişimin neden olabileceğini; Na⁺ ve Cl⁻ defisitinin replase edildiği zaman bilinç düzeyinin dramatik olarak düzeldiğini belirtmişlerdir.

Berry ve ark.³⁶ kronik böbrek yetmezliği olan 2 olguda mannitol kullanımı sonrası hiponatremi geliştiğini bildirmişlerdir. Eğer renal fonksiyon çok az veya hiç yoksa mannitol klirensi sağlanamadığı için suyun ekstraselüler alana osmotik hareketi ile hiponatremi gelişeceğini belirtmektedirler. Ayrıca mannitolün böbrek yetmezliğini hızlandırdığı da gösterilmiştir.³⁷ Kurnik ve ark³⁸ mannitol uygulaması ile plazma osmolaritesindeki artışın atrial natriüretik peptid (ANP) salınımını stimüle ettiğini, bunun da mannitol sonrası oluşan hiponatremiye yol açtığını göstermişlerdir. Cottrell ve ark³⁹ ise, intravasküler alan artışının mannitolün böbreklerden atılımından hızlı olduğu durumlarda volümdeki bu artışın KİB'yi artıracığını, bu nedenle diürezin geciktiği ve KİB'si yüksek olan hastalarda mannitol yerine furosemid kullanılabileceğini vurgulamışlardır.

Kafa içi basıncını osmotik olarak düşürmek için mannitolden başka, hipertonic salin solusyonları da kullanılabilir.^{4,40} Qureshi ve ark⁴⁰ deneysel kafa içi hemorajilerde mannitol ve hipertonic salin solusyonlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında; Hipertonic salin solusyonlarının %3 ve %23.4'lük formlarının intrakranial hipertansiyonlarda mannitol kadar etkili olduğunu gözlemişlerdir. Akut KİB düşürmede en etkili %23.4 hipertonic salin solusyonu gözlenirken, %3 lük solüsyon ile en uzun etki elde edildiğini belirtmişlerdir.

Sonuç olarak; intrakranial cerrahi sırasında, kafa içi basıncının rutin ölçümü genellikle mümkün olamamaktadır. Bu nedenle klinik uygulamada anestezi yöntemi ve hasta takibi özellikle önemlidir. Ameliyat öncesi KİB'nin yüksek olduğu düşünülüyorsa mannitolün cerrahi başlamadan önce proflaktik kullanılmasına gerek olmayabileceği, ancak beyin yeterince rahatlamadığı ve cerrahi koşulların yeterince oluşmadığı zamanlarda mannitolün kullanılabilmesi gerektiği kanısındayız.

Mannitol In Neuroanesthesia

Abstract:

Mannitol is widely used either in patients with elevated ICP or patients undergoing neurosurgical procedures as an osmotic diuretic agent. Various side effects of mannitol, which is also used as a proflactic agent during neuroanesthesia practice, should be

kept in mind. Therefore, the aim of this review is investigation of the mechanism of mannitol action and side effects of mannitol administration, in the neuroanesthesia with the support of the literature.

Key Words: mannitol, neuroanesthesia, neurosurgery

Kaynaklar

- Alphin RS, Gravenstein N. Fluid Management of The Neurosurgical Patient. In: Cuchiara RF, Black S, Michenfelder JD, eds. Clinical Neuroanesthesia 2nd ed. Churchill Livingstone, Inc. New York, 1998; 229-247.
- Frost EAM. Anaesthesia for Neurosurgery. In: Nunn, Utting, Brown, eds. General Anesthesia 5th ed. Butterworth international editions, Inc. London, 1989; 911-929.
- Sulek CA. Intracranial Pressure. In: Cuchiara RF, Black S, Michenfelder JD, eds. Clinical Neuroanesthesia 2nd ed. Churchill Livingstone, Inc. New York, 1998; 73-124
- Progaccio F, Stocchetti N, Citerio G, Berardino M, Beretta L, Della Corte F, D'avella D, Brambilla GL, Deflini R, Servadei F, Tomei G: Guidelines for the treatment of adults with severe head trauma (part I, part II). J Neurosurgical Sciences 2000; 44: 1-18.
- Wothley LIG, Cooper DJ, Jones N: Treatment of resistant intracranial hypertension with hypertonic saline. J Neurosurg 1988; 68: 478-481.
- Drummond JC, Patel PM. Cerebral Physiology and the Effects of Anesthetics and Techniques. In: Miller RD ed. Anesthesia 5th ed. Churchill-Livingstone, Inc. Philadelphia 2000, 695-733.
- Black S, Cuchiara RF. Tumor Surgery In: Cuchiara RF, Black S, Michenfelder JD, eds. Clinical Neuroanesthesia 2nd ed. Churchill Livingstone, Inc. New York, 1998; 343-365.
- Kaufman AM, Cardosa ER: Aggregation of vasogenic edema by multiple dose mannitol. J Neurosurgery 1992; 77: 584-589.
- Nau R: Osmotherapy for elevated intracranial pressure. Clin Pharmacokin 2000; 38: 23-40.
- Lang F: Osmotic diuresis. Renal Physiology 1987; 10:160-173.
- Schettini A, Stahurski B, Young HF: Osmotic and osmotic-loop diuresis in brain surgery. J Neurosurg 1982; 56: 679-684.
- Lehman LB. Intracranial pressure monitoring and treatment: A contemporary view. Ann of Emerg Med 1990; 19: 295-303.
- Silver P, Nimkoff L, Siddigi Z, Estrada R, Sagy M: The effect of mannitol on intracranial pressure in relation to serum osmolality in a cat model of cerebral edema. Intensive Care Med 1996; 22: 434-438.
- Ravussin P, Abou-Madi M, Archer D, Chiolero R, Freeman J, Trop D, De Tribolet N: Changes in CSF pressure after mannitol in patients with and without elevated CSF pressure. J Neurosurg 1988; 69: 869-876.
- Nath F, Galbraith S: The effect of mannitol on cerebral white matter content. J Neurosurg 1986; 65: 41-43.
- Artru AA. Cerebrospinal Fluid Dynamics In: Cuchiara RF, Black S, Michenfelder JD, eds. Clinical Neuroanesthesia 2nd ed. Churchill Livingstone, Inc. New York, 1998; 41-72.
- Donato T, Shapiro Y, Artru AA, Powers K: Effect of mannitol on cerebrospinal fluid dynamics and brain tissue edema. Anesth Analg 1994; 78: 58-66.
- Muizelaar JP, Wei EP, Kontos HA, Becker DP: Mannitol causes compensatory cerebral vasoconstriction and vasodilation in response to blood viscosity changes. J Neurosurgery 59: 1983; 822-828.
- Muizelaar JP, Lutz HA, Becker DP: Effect of mannitol on ICP and CBF and correlation with pressure autoregulation in severely head-injured patients. J Neurosurg 1984; 61: 700-706.
- Ravussin P, Archer DP, Meyer E, Abou-Madi M, Yamamoto L, Trop D: The effects of rapid infusions of saline and mannitol on cerebral blood volume and intracranial pressure in dogs. Can Anaesth Soc J 1985; 32: 506-515.
- Ravussin P, Archer DP, Tyler JL, Meyer E, Abou-Madi M, Diksic M, Yamamoto L, Trop D: Effects of rapid mannitol infusion on cerebral blood volume. J Neurosurgery 1986; 64:104-113.
- Cote CJ, Greenhow DE, Marshall BE: The hypotensive response to rapid intravenous administration of hypertonic solutions in man and in the rabbit. Anesthesiology 1979; 50: 30-35.
- Domaingue CM, Nye DH: Hypotensive effect of mannitol administered rapidly. Anaesth Intens Care 1985;13: 134-136.
- Smith HP, Kelly DL, McWhorter JM, Armstrong D, Johnson R, Transou C, Howard G: Comparison of mannitol regimens in patients with severe head injury undergoing intracranial monitoring. J Neurosurg 1986; 65: 820-824.
- Marshall LF, Smith RW, Rauscher LA, Shapiro HM: Mannitol dose requirements in brain-injured patients. J Neurosurgery 1978; 48: 169-172.
- Atkinson JLD, Faust RJ. Central Nervous System Trauma. In: Cuchiara RF, Black S, Michenfelder JD, eds. Clinical Neuroanesthesia 2nd ed. Churchill Livingstone, Inc. New York, 1998; 539-556.
- McGraw P, Howard G: Effect of mannitol on increased intracranial pressure. Neurosurgery 1983;13: 269-271.
- Knapp J M: Hyperosmolar Therapy in the treatment of severe head injury in children –

- mannitol and hypertonic saline. AACN Clinical Issues 2005; 16: 199-211.
29. Ambuhl PM, Ballmer PE, Krahenbühl S, Kapf R: Quantification and predictors of plasma volume expansion from mannitol treatment. Intensive Care Med 1997; 23: 1159-1164.
 30. Manninen PH, Lam AM, Gelb AW, Brown SC: The effect of high dose mannitol on serum and urine electrolytes and osmolality in neurosurgical patients. Can J Anaesth 1987; 34: 442-446.
 31. Hirota K, Hara T, Hosoi S, Sasaki Y, Hara Y, Adachi T: Two cases of hyperkalemia after administration of hypertonic mannitol during craniotomy. J Anesth 2005; 19: 75-77.
 32. Black S, Sulek CA, Day AL. Cerebral Aneurysm and Arteriovenous Malformation. In. Cuchiara RF, Black S, Michenfelder JD, eds. Clinical Neuroanesthesia 2nd ed. Churchill Livingstone, Inc. New York, 1998; 265-318
 33. Dangor AA, Lam AM: Anesthesia for cerebral aneurysm surgery. Neurosurgery Clinics of North America 1998; 9: 647-659.
 34. Hartle R, Bardt TF, Kiening KL, Sarrafzadeh AS, Schneider GH, Unterberg AW: Mannitol decreases ICP but does not improve brain-tissue pO₂ in severely head-injured patients with intracranial hypertension. Acta Neurochirurgica (suppl) 1997; 70: 40-42.
 35. Drummond JC, Patel PM. Neurosurgical Anesthesia In. Miller RD ed. Anesthesia. 5th ed. Churchill- Livingstone, Inc. Philedelphia, 2000; 1895-1933.
 36. Berry AJ, Peterson ML: Hyponatremia after mannitol administration in the presence of renal failure. Anesth Analg 1981; 60: 165-167.
 37. Dorman HR, Sondheimer JH, Cadnapaphornchai P: Mannitol-induced acute renal failure. Medicine 1990; 69: 153-159.
 38. Kurnik BRC, Weisberg LS, Askenase AD, Kurnik PB: Mannitol stimulates atrial natriuretic peptide release in humans. American J Kidney Disease 1991; 17: 62-68.
 39. Cottrell JE, Robustelli A, Post K, Turndorf H: Furosemide and mannitol induced changes in intracranial pressure and serum osmolality and electrolytes. Anesthesiolog 1977; 47: 28-30.
 40. Qureshi AI, Wilson DA, Traystam RJ: Treatment of elevated intracranial pressure in experimental intracerebral hemorrhage: Comparison between mannitol and hypertonic saline. Neurosurgery 1999; 44: 1055-1064.